

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

VOLUME 3 ISSUE 1

OLIY
ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

FEBRUARY 2025/1

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA INSTITUTI

“CENTRAL ASIAN FOOD ENGINEERING AND TECHNOLOGY”
ELEKTRON ILMIY JURNALI

*OAK rayosatining 2023 yil
28-fevraldagi 333/5-son qarori bilan
dissertatsiya ilmiy natijalarini chop
etish tavsiya etilgan ilmiy jurnallar
ro‘yxatiga kiritilgan.*

*Texnika, qishloq xo‘jaligi,
kimyo, biologiya, veterinariya
yo‘nalishlari bo‘yicha yozilgan
ilmiy maqolalar nashr etiladi.*

2025/1

VOLUME 3 ISSUE 1

Toshkent 2025

ISSN 2181-385X

“Central Asian Food Engineering and Technology” elektron ilmiy jurnali 1-soni. – 2025-yil fevral.

Bosh muharrir:

Botir Shukurillayevich Usmonov, t.f.d, professor.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, k.f.d, professor.

Mas’ul kotib:

Sanayev Ermat Shermatovich, PhD, dotsent.

Texnik muharrir:

Xasanov Abbos Xasanovich, PhD, dotsent.

Tahrir hay’ati:

<i>Safarov T.T., professor.</i>	<i>Yunusov M.Y., professor.</i>
<i>Qodirov B.B., professor.</i>	<i>Ikromov A., professor.</i>
<i>Serkayev Q.P., professor</i>	<i>Ruziboyev A.T., professor</i>
<i>Torices M. F., professor. (Ispaniya)</i>	<i>Boboxonova Z.A., professor</i>
<i>Gomez O. C., DSc. (Meksika)</i>	<i>Mirzoqulov X.CH. professor</i>
<i>Djuletta Rau, professor. (Italiya)</i>	<i>Dodayev Q.O., professor</i>
<i>Erkmen O., DSc, professor. (Turkiya)</i>	<i>Djaxangirova G.Z., professor</i>
<i>Xakimov B.B., professor. (Daniya)</i>	<i>Normatov A.M., professor</i>
<i>Kirkor M.A., professor. (Belorussiya)</i>	<i>Shernayev A.N., professor</i>
<i>Isobayev M.D. (Tojikiston)</i>	<i>Qarshiyev T.O., dotsent</i>
<i>Syad.N.A., professor. (Hindiston)</i>	<i>To’rayev T.B., DSc, dotsent</i>
<i>Lee G.S., PhD. (Janubiy Koreya)</i>	<i>Boborajabov B.N, PhD</i>
<i>Abduraximov A.A., DSc professor</i>	<i>Boboyev A.X., dotsent</i>
<i>Xo‘jamshukurov N.A., professor.</i>	<i>Baltabayev U.N., dotsent.</i>
<i>Raxmanberdiyev G.R., professor.</i>	<i>Maxmudova D.X., dotsent</i>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yi 8-avgustda №1692 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A. Navoiy ko‘chasi, 32.

ОБЩЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДАВЛЕНИЯ В ТРУБЕ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ.**Умаров Исматулла Пайзуллаевич**Ассистент, кафедра «Физики и Энергетики»,
Ташкентский химия -технологический институт

Аннотация: В работе представлен анализ исследования зависимости давления от изменения параметров гидравлических испытаний путем моделирования ситуации. При исследовании использовались две методики расчета.

Ключевые слова: гидравлические испытания, давление, температура жидкости.

QUVURDAGI BOSIMNING GIDRAVLIK SINOVLAR PARAMETRLARINING O'ZGARISHIGA BOG'LIQLIGINI UMUMIY TADQIQOTI.

Аннотация: Maqolada vaziyatni modellashtirish orqali bosimning gidravlik sinov parametrlarining o'zgarishiga bog'liqligini o'rganish tahlili keltirilgan. Tadqiqotda ikkita hisoblash usuli qo'llanildi.

Калит so'zlar: gidravlik sinovlar, bosim, suyuqlik harorati.

GENERAL STUDY OF THE DEPENDENCE OF PRESSURE IN A PIPE ON CHANGES IN HYDRAULIC TEST PARAMETERS.

Annotation: The paper presents an analysis of the study of the dependence of pressure on changes in hydraulic test parameters by modeling the situation. Two calculation methods were used in the study.

Key words: hydraulic tests, pressure, liquid temperature.

Введение

Гидравлические испытания линейной части магистрального трубопровода на прочность и герметичность – один из важных этапов как при вводе в эксплуатацию, так и при его профилактическом испытании. При испытаниях особое внимание уделяют контролю давления в трубопроводе и температуры жидкости, т.к. для успешного испытания давление должно находиться на уровне испытательного, указанного в проекте.

Сложность заключается именно в стабилизации давления на протяжении всего процесса, на которую влияет прежде всего температура испытательной жидкости, которой свойственно изменение по причине снижения или повышения температуры окружающей среды. Таким образом, проблема стабилизации давления при проведении гидравлических испытаний является актуальной проблемой.

Для оценки зависимости между изменением температуры испытательной жидкости и давлением в испытуемом трубопроводе будем использовать следующую методику расчета [1]:

$$\Delta P = \frac{\Delta t(\beta_t - 2\alpha)}{\frac{D_0}{E * \delta} + C} \quad (1)$$

Где: Δt – изменение температуры, °С;

β_t – коэффициент температурного расширения воды, °С⁻¹;

α – коэффициент расширения стали, °С⁻¹ $\alpha = 1,17 * 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

D_0 – наружный диаметр трубопровода, мм;

E – модуль упругости металла, МПа; $E = 2,1 * 10^5 \text{ МПа}$

δ – толщина стенки трубы, мм;

C – коэффициент объемного сжатия воды, Па⁻¹; $C = 47,5 * 10^{-11} \text{ Па}^{-1}$

Коэффициент β_t зависит от температуры и вычисляется по формуле:

$$\beta_t * 10^5 = \frac{-6,4286(t_2 - t_1) + 0,850975(t_2^2 - t_1^2) - 0,0067989(t_2^3 - t_1^3) + 0,00004(t_2^4 - t_1^4)}{t_2 - t_1}$$

где t_1 – температура воды в трубопроводе в начале проведения испытания, °С;

t_2 – температура воды в трубопроводе в конце проведения испытания, °С.

Для расчетов примем $d = 20 \text{ мм}$, $t_1 = 20 \text{ } ^\circ\text{C}$, $t_2 = 21 \text{ } ^\circ\text{C}$, $D_0 = 530 \text{ мм}$

Тогда получим:

$$\Delta P = \frac{22,32 * 10^{-5} - 2 * 1,17 * 10^{-5}}{\frac{530}{2,1 * 10^{11} * 20} + 47,5 * 10^{-11}} = 274,7 \text{ кПа}$$

Если принять $t_1 = 20 \text{ } ^\circ\text{C}$, $t_2 = 22 \text{ } ^\circ\text{C}$, то:

$$\Delta P = \frac{2 * (21,8 * 10^{-5} - 2 * 1,17 * 10^{-5})}{\frac{530}{2,1 * 10^{11} * 20} + 47,5 * 10^{-11}} = 534,9 \text{ кПа}$$

Аналогично выполним расчеты изменения давления при повышении температуры на 3, 4 и 5 °С. Полученные результаты представим в **таблице 1**.

Таблица 1.

Результаты расчетов изменения давления по первой методике

$\Delta P = f(\Delta T)$	
$\Delta T, ^\circ\text{C}$	$\Delta P, \text{КПа}$
1	247,2
2	504,8
3	777,95
4	1064,96
5	1362,55

Для сравнения данных результатов воспользуемся методикой, предложенной в [2]:

$$\frac{\Delta P}{\Delta T} = \frac{\gamma - 3(1 + \vartheta)\alpha}{\frac{D}{E * t} (1 - \vartheta^2) + \frac{1}{B}} \quad (2)$$

Где:

γ – коэффициент температурного расширения воды, $^\circ\text{C}^{-1}$; $\gamma = 220 * 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

ν – коэффициент Пуассона; $\nu = 0,3$;

α – коэффициент расширения стали, $^\circ\text{C}^{-1}$; $\alpha = 1,17 * 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$;

D – наружный диаметр трубопровода, мм;

t – толщина стенки трубы, мм;

B – коэффициент объемного сжатия воды, бар; $B = 22\ 500 \text{ бар}$;

E – модуль упругости металла, бар; $E = 2,07 * 10^6 \text{ бар}$.

Для расчетов примем: $D = 530 \text{ мм}$, $t = 20 \text{ мм}$. Полученные результаты расчетов изменения давления при увеличении температуры на 1, 2, 3, 4 и 5 $^\circ\text{C}$ представлены в **таблице 2**.

Таблица 2.

Результаты расчетов изменения давления по второй методике

$\Delta P = f(\Delta T)$		
$\Delta T, ^\circ\text{C}$	$\Delta P, \text{бар}$	$\Delta P, \text{КПа}$
1	2,4469	244,69

2	4,8938	489,38
3	7,3408	734,08
4	9,7877	978,77
5	12,2346	1223,46

Гидравлические испытания на каждом из исследуемых участков проходят более 1 суток, что говорит о неизбежной разнице в температуре.

Смоделируем ситуацию, при которой время начала испытаний 20:00. Из-за изменения температуры атмосферного воздуха температура испытательной жидкости в начале испытаний 22°C и понижается до 15°C в 9:00 следующего дня, после повышается до 24°C к 20:00. Тогда изменение давления согласно (1) за 24 часа представлены в таблице 3, а результаты расчетов изменения давления за сутки согласно (2) представлены в **таблице 4**.

Таблица 3.

Расчет изменения давления по первой методике

$\Delta P = f(\Delta T)$	
Падение температуры от 22°C до 15°C	
$\Delta T, ^\circ\text{C}$	$\Delta P, \text{КПа}$
1	-274,743
2	-534,953
3	-780,341
4	-1010,6
5	-1225,42
6	-1424,47
7	-1607,4
Увеличение температуры от 15°C до 24°C	
1	182,93
2	381,98
3	596,79
4	827,06

5	1072,45
6	1332,66
7	1607,39
8	1896,39
9	2199,39

Таблица 4.

Расчет изменения давления по второй методике

$\Delta P = f(\Delta T)$	
Падение температуры от 22°C до 15°C	
$\Delta T, ^\circ\text{C}$	$\Delta P, \text{КПа}$
1	-283,83
2	-552,65
3	-806,16
4	-1044,05
5	-1265,98
6	-1471,63
7	-1660,63
Увеличение температуры от 15°C до 24°C	
1	189,00
2	394,65
3	616,59
4	854,47
5	1107,98
6	1376,80
7	1660,63
8	1959,18
9	2272,19

Полученные значения, рассчитанные по двум методикам, практически совпадают

Рисунок 1. График зависимости $\Delta P = f(\Delta T)$ согласно (1) и (2)

На основе полученных данных можно сделать вывод, что давление в трубопроводе будет значительно изменяться при значительных перепадах температуры испытательной жидкости.

Рассмотрим вопрос оценки зависимости давления в трубопроводе от объема испытательной жидкости.

Вследствие повышения температуры объем воды увеличивается в результате теплового расширения. Эффект от этого процесса равнозначен закачке дополнительного объема воды в испытуемый участок трубопровода, что приводит к повышению давления. В [1] приводится отношение изменения объема испытательной жидкости к изменению давления в испытуемом трубопроводе:

$$\frac{\Delta V}{\Delta P} = V \left[\frac{D}{E * t} (1 - \vartheta^2) + \frac{1}{B} \right] \quad (3)$$

Где:

ΔV – приращение объема испытательной жидкости, м³ ;

ΔP – приращение давления, бар;

V – объем трубопровода, м³.

Выразив из выражения ΔP и подставив в наше уравнение, получим выражение для определения изменения объема испытательной жидкости при изменении температуры на 1°C:

$$\Delta V = V(\gamma - 3(1 + \nu)\alpha) \quad (4)$$

Результаты, полученные в соответствии с формулой (4) для определения изменения объема испытательной жидкости при повышении температуры на 1, 2, 3, 4 и 5 °С при проведении гидравлических испытаний участка трубопровода представлены в таблице 5.

Таблица 5.

Изменение объема испытательной жидкости при проведении гидравлических испытаний

$\Delta V = f(\Delta T)$	
$\Delta T, ^\circ\text{C}$	$\Delta V, \text{м}^3$
1	1,91
2	3,81
3	5,72
4	7,62
5	9,53

Аналогично проведем моделирование процесса, при котором время начала испытаний 20:00. Из-за изменения температуры атмосферного воздуха температура испытательной жидкости в начале испытаний 22°C и понижается до 15°C в 9:00 следующего дня, после повышается до 24°C к 20:00.

Результаты расчетов изменения объема жидкости представлены в **таблице 6**. График зависимости изменения объема жидкости от изменения температуры представлен на **рисунке 2**.

Таблица 6.

Расчет изменения давления по двум методикам

$\Delta P = f(\Delta T)$		
Падение температуры от 22°C до 15°C		
$\Delta T, ^\circ\text{C}$	$\Delta V, \text{м}^3$	
	Первая методика	Вторая методика
1	-0,204	-0,210
2	-0,397	-0,410
3	-0,579	-0,599
4	-0,751	-0,776
5	-0,910	-0,940
6	-1,058	-1,094
7	-1,194	-1,234
Увеличение температуры от 15°C до 24°C		
1	0,136	0,140
2	0,283	0,293
3	0,443	0,458
4	0,615	0,635
5	0,797	0,823
6	0,990	1,023
7	1,195	1,234
8	1,409	1,456
9	1,634	1,688

Рисунок 2. График зависимости $\Delta P = V(\Delta T)$ согласно (1) и (2)

Исследованы основные факторы, такие как температура окружающей среды и испытательная жидкость, и их влияние на процесс гидравлических испытаний. Определена зависимость изменения объема испытательной жидкости и давления от ее температуры в течение суток по двум методикам.

Результаты для моделируемого участка нефтепровода:

- 1) падение температуры от 22°C до 15°C приводит к изменению жидкости на $\Delta V = 1,07$ куб.м (сжатие) и падению давления на $\Delta P = 1632$ кПа,
- 2) дальнейшее повышение температуры до 24°C является следствием расширения жидкости на $\Delta V = 1,65$ куб.м и повышения давления на $\Delta P = 2235$ кПа.

Изменение давления при проведении гидроиспытаний более чем на 0,1 МПа приводит к их остановке и дополнительным временными и финансовым затратам, т.к. данное значение давления противоречит регламентированию испытаний.

Один из вариантов решения проблемы стабилизации давления во время испытания – использование устройств, которые стабилизируют испытательное давление путем компенсации расширения/сжатия воды вследствие изменения температуры.

Список литературы:

1. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. (ПБ 03-585-03). Серия 03. Выпуск 25, 2004. 152 с.
2. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. (ПБ 10-573-03). Серия 10. Выпуск 28, 2005. 128 с.
3. Тепловые сети (СНиП 3.05.03-85), 2005. 28 с.
4. Магистральные трубопроводы (СНиП 2.05.06-85), 2004. 60 с.
5. СНиП Ш-42-80 "Магистральные трубопроводы. Правила производства и приемки работ". М., Стройиздат, 1981 г.
6. СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности в строительстве". М., Стройиздат", 1979 г.
7. Правила устройства и безопасности эксплуатации паровых и водогрейных котлов. М., Недра, 1974 г.
8. Правила техники безопасности при строительстве магистральных трубопроводов. М., Недра, 1982 г.
9. Климовский Е.М., Колотилов Ю.В. Очистка и испытание магистральных трубопроводов. М.: Недра, 1987 г. 173 с.
10. Мустафин Ф.М. , Гумеров А.Г. , Квятковский О.П. и др. Очистка полости и испытание трубопроводов: учеб.пособие для вузов. М.: Недра-Бизнесцентр, 2001г. 255 с.

**АНАЛИЗ И ОБОСНОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА
ФОРТИФИКАЦИИ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ**

Курбанова Нодира Бахтияровна

*Докторант кафедры Технологии пищевых и парфюмерно-косметических изделий
Ташкентского химико-технологического института,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
E-mail: nodira5427@gmail.com*

Джахангилова Гулноза Зинатуллаевна

*Профессор кафедры Технологии пищевых и парфюмерно-косметических изделий
Ташкентского химико-технологического института,
Республика Узбекистан, г. Ташкент*

Курбанов Бахтиёр Ибрагимович

*Профессор, институт ядерной физики при Академии наук,
Ташкент, Узбекистан*

Аннотация: Фортификация пшеничной муки в процессе производства является современным, наиболее экономически выгодным, эффективным и физиологичным способом улучшения витаминно-минерального статуса населения. Распространенное в индустриально развитых странах обогащение продуктов питания массового употребления используется в условиях низких рисков недостаточности потребления микронутриентов населением. Обогащение продуктов массового потребления почти всегда является обязательным, законодательно закрепленным; целевое обогащение для разных групп населения может быть как обязательным, так и добровольным. Критериями эффективности обязательного обогащения пищевых продуктов массового потребления являются увеличение потребления населением отдельных витаминов и минералов, уменьшение относительного количества лиц с недостаточным потреблением отдельных микронутриентов, улучшение обеспеченности населения микронутриентами (по уровню в крови), улучшение биомаркеров некоторых алиментарно-зависимых заболеваний, снижение частоты врожденных дефектов. Оценка соотношения риск/польза свидетельствует о безопасности обязательного обогащения муки витаминами группы В. В Республике Узбекистан разработана нормативная база где, начиная с 1 апреля 2021 года, наряду с пшеничной мукой первого сорта, реализация на территории республики пшеничной муки высшего сорта разрешается, при условии ее обогащения микронутриентами.

Ключевые слова: Фортификация, продовольственная безопасность, неправильное питание, сельское хозяйство, продовольствие, оценка питания

**ANALYSIS AND JUSTIFICATION OF DOMESTIC AND INTERNATIONAL
EXPERIENCE IN WHEAT FLOUR FORTIFICATION**

Abstract: Fortification of wheat flour during production is a modern, most cost-effective, efficient and physiological method of improving the vitamin status of the population. Fortification of mass-market foods, which is widespread in industrially developed countries, is used in conditions of low risks of insufficient micronutrient intake by the population. Fortification of mass-market foods is almost always mandatory and enshrined in law; targeted fortification for different population groups can be both mandatory and voluntary. The criteria for the effectiveness of mandatory fortification of mass-market foods are an increase in the consumption of individual vitamins and minerals by the population, a decrease in the relative number of people with insufficient intake of individual micronutrients, an improvement in the provision of the population with micronutrients (by blood level), an improvement in biomarkers of some alimentary-dependent diseases, and a decrease in the incidence of congenital defects. The risk/benefit assessment indicates the safety of mandatory fortification of flour with B vitamins. In the Republic of

Uzbekistan, a regulatory framework has been developed where, starting from April 1, 2021, along with first-grade wheat flour, the sale of premium-grade wheat flour in the republic is permitted, provided that it is fortified with micronutrients.

Key words: Fortification, Food Security, Malnutrition, Agriculture, Food Supply, Nutrition Assessment.

BUG`DOY UNINI FORTIFIKATSIYASI BO`YICHA MILLIY VA XALQARO TAJRIBALAR TAHLILI VA ASOSLANISHI

Annotatsiya: Bug`doy unini ishlab chiqarish jarayonida boyitish aholining vitamin-minellarga bo`lgan talabini yaxshilashning zamonaviy, tejamkor, samarali va fiziologik usuli hisoblanadi. Sanoati rivojlangan mamlakatlarda keng tarqalgan ommaviy oziq-ovqat mahsulotlarini boyitish aholi o`rtasida mikronutrient etishmasligi xavfi past bo`lgan sharoitlarda qo`llaniladi. Ommaviy mahsulotlarni boyitish deyarli har doim majburiy va qonun bilan mustahkamlangan; aholining turli guruhlar uchun maqsadli boyitish majburiy yoki ixtiyoriy bo`lishi mumkin. Ommaviy oziq-ovqat mahsulotlarini majburiy boyitish samaradorligi mezonlari aholining individual vitaminlar va minerallarni iste`mol qilish darajasini oshirish, individual mikronutrientlarni etarli darajada iste`mol qilmaydigan odamlarning nisbiy sonining kamayishi, aholining mikronutrientlar (qondagi miqdoriga qarab) bilan ta`minlanishini yaxshilashdir, ba`zi bir ovqat hazm qilish tizimiga bog`liq bo`lgan kasalliklarning biomarkerlarining yaxshilanishi va tug`ma nuqsonlarning kamayishi. Xavf/foydada nisbati bahosi unni B guruhi vitaminlari bilan majburiy boyitish xavfsizligini ko`rsatadi. O`zbekiston Respublikasida 2021-yil 1-apreldan boshlab birinchi navli bug`doy uni bilan bir qatorda mikroelementlar bilan boyitilgan oliy navli bug`doy unini respublika hududida sotishga ruxsat beruvchi me`yoriy-huquqiy baza ishlab chiqildi.

Kalit so`zlar: Fortifikatsiya, oziq-ovqat xavfsizligi, noto`g`ri ovqatlanish, qishloq xo`jaligi, oziq-ovqat, ovqatlanishni baholash.

ВВЕДЕНИЕ. Дефицит питательных веществ является наиболее распространённым расстройством питания в мире, затрагивающим около двух миллиардов человек, особенно в развивающихся странах. Этот недостаток негативно влияет на здоровье, благополучие и производительность людей [1]. Более того, тенденция зависит от одного или нескольких пищевых компонентов, что в конечном итоге приводит к снижению потребления микроэлементов, проявилась из-за индустриализации и изменения образа жизни [2]. Железо, цинк, йод являются наиболее хроническими формами нехватки микроэлементов [3]. Пшеница остаётся важнейшим источником питательных веществ для глобального населения, особенно в развивающихся странах, где её доля в рационе составляет 85% [4]. Многократное обогащение цельнозерновой муки новыми источниками железа и цинка набирает популярность для преодоления дефицита микроэлементов в развивающихся странах. Хотя такое добавление вызвало небольшое ухудшение химического состава цельнозерновой муки [5]. Обогащение продуктов питания железом признано эффективной стратегией, особенно в развитых странах, где оно значительно сократило распространённость анемии. Однако в развивающихся странах его воздействие остаётся ограниченным из-за: недостаточной

биодоступности используемых форм железа; слабой оценки масштабов дефицита железа в разных регионах [6].

В соответствии с предварительно согласованному консенсусу, одобренному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), основными выполняемыми задачами которой является предоставление международных рекомендаций в области здравоохранения и установление стандартов здравоохранения в части рекомендации по обогащению пшеничной муки [7], усредненные объемы микронутриентов, которые можно добавлять к обогащаемой пшеничной муке зависят от:

- расчетного среднего потребления пшеничной муки на душу населения (г/день) - для всех рекомендуемых микронутриентов;
- уровня выхода муки - для железа и цинка;
- обогащающего нутриента - для всех рекомендуемых микро-нутриентов.

Исходя из рекомендаций ВОЗ был проведен анализ среднего потребления пшеничной муки на душу населения в разрезе стран Центральной Азии, Пакистана и Афганистана.

Рис 1. Среднее потребление пшеничной муки на душу населения в разрезе стран Центральной Азии, Пакистана и Афганистана

В связи с различиями среднего потребления пшеничной муки на душу населения в день: Казахстан отнесен к странам, где среднее потребление пшеничной муки на душу населения составляет 150-300 г/день; Пакистан, Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан и Узбекистан - к странам, где среднее потребление пшеничной муки на душу населения составляет >300 г/день. В целом, средние уровни потребления пшеничной муки на душу

населения в день в вышеназванных странах являются высокими и могут способствовать гармонизации стандартов для фортификации пшеничной муки.

Определение уровня биодоступности минеральных веществ в странах Центральной Азии, Афганистане и Пакистане. Согласно рекомендациям ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация) и ВОЗ установлена биодоступность железа в:

5% - для строгой вегетарианской диеты;

10% - при добавлении в рацион питания небольшого количества мяса и аскорбиновой кислоты;

15% - для рационов питания, богатых мясом и фруктами.

Казахстан может быть отнесен к группе с высокой биодоступностью железа (15%) и цинка (30%):

потребляется преимущественно пшеничная мука с низким выходом;

среднее потребление составляет около 250 г/день;

большая доля рациона относится к мясу/птице и овощам/фруктам.

Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан могут относиться к группе с умеренной биодоступностью железа (10%) и цинка (15%):

потребляется преимущественно пшеничная мука с низким выходом, среднее потребление составляет более 300 г/день.

Афганистан и Пакистан, могут относиться к группе с низкой биодоступностью железа (5%) и умеренной биодоступностью цинка (15%):

- потребляется преимущественно пшеничная мука с высоким выходом, среднее потребление составляет более 300 г/день.

Выше приведенный анализ подтверждает целесообразность обогащения муки в Центрально-Азиатских республиках, Афганистане и Пакистане.

В Индии, Руанде и Гане, которые показали улучшение здоровья и снижение анемии благодаря внедрению обогащения основных продуктов [8]. Документ подчеркивает, что недостаточная регуляция, технологические ограничения и риски превышения безопасных уровней потребления микронутриентов остаются главными проблемами программ обогащения пищи. Для их успеха необходимо установить четкие стандарты контроля и допустимые уровни потребления, адаптированные к местным условиям.

В настоящее время в качестве обогатителей пищевых продуктов используется широкий спектр соединений железа. Их можно разделить на три категории:

— растворимые в воде;

— плохо растворимые в воде, но растворимые в разбавленной кислоте;

— нерастворимые в воде и плохо растворимые в разбавленной кислоте.

Железо – наиболее трудный микроэлемент с точки зрения внесения в пищу и обеспечения его адекватной абсорбции. Для обогащения должно быть выбрано соединение железа, которое, с одной стороны, обладает наивысшей биологической доступностью, с другой – не ухудшает органолептические показатели качества обогащаемого продукта [9]. Сульфат железа является наиболее часто используемым водорастворимым железосодержащим фортификатором, в основном потому, что он самый дешевый. Он широко использовался для фортификации муки. Относительно сульфата железа, поглощение железа из нерастворимых в воде соединений колеблется от примерно 20% до 75%. Растворимость элементарного железа во многом зависит от размера, формы и площади поверхности частиц железа (характеристик, которые регулируются производственным процессом), а также состава блюд, в которых оно потребляется. Целевая группа, только электролитические порошки железа (диаметром <45 микрон или 325 меш) были доказаны как достаточно биодоступные для людей [10].

Соединения железа, пригодные для обогащения конкретных пищевых продуктов, перечислены в таблице 1.

Таблица 1.

Предлагаемые добавки железа для обогащения пшеничной муки

Продукт питания	Фортификатор
Пшеничная мука	Сухой сульфат железа
	Фумарат железа
	Электролитическое железо (×2 количества)
	Инкапсулированный сульфат железа
	Инкапсулированный фумарат железа

В своих рекомендациях по обогащению железом основных продуктов на основе злаков рабочая группа SUSTAIN рекомендовала использовать сульфат железа в качестве предпочтительного, затем фумарат железа и, наконец, электролитическое железо (но в концентрации железа, вдвое превышающей концентрацию других соединений железа)[11].

Содержание микронутриентов в муке должно соответствовать нормам, установленным СанПиН РУз № 0283- (индекс 1.4.4.1) «Гигиенические требования к безопасности пищевой продукции» утвержденные Главным Государственным санитарным врачом Республики Узбекистан, указанные в таблице 2 [12]. Норма внесения витаминно-минеральной смеси в муку высшего и первого сортов составляет 200 г на тонну муки.

Количество добавляемой в него витаминно-минеральной смеси контролируется в момент ее приготовления.

Таблица 2.

Содержание микронутриентов в муке, мг/кг

Высший и первый сорт муки		
Микронутриенты	Норма содержания муки, мг/кг, в пределах	Примечание
Минеральные вещества, мг:		Количество микроэлементов в обогащенной муке высшего и первого сортов определяется уровнем содержания железа
Железо	16,0-40,0	
Цинк	26,0-50,0	
Витамины, мг:		
В ₁ (тиамин)	1,3-4,1	
В ₂ (рибофлавин)	1,8-5,2	
В ₃ (ниацин)	9,9-29,0	
В ₉ (фолат)	0,6-1,9	
В ₁₂ (цианокобаламин)	0,002-0,006	

В Республике Узбекистан базовым премиксом для обогащения муки первого сорта является «КАП КОМПЛЕКС 1», разработанный Казахской Академией Питания специально для Республик Центральной Азии с учетом климатических и культурных особенностей региона [13]. В таблице 3 иллюстрируется состав компонентов витаминно-минеральной смеси «КАП КОМПЛЕКС 1».

В ходе исследований, охват обогащенной мукой и хлебом составил 90% и 98,7% в провинции Бушер и 94,1% и 95% в провинции Голестан соответственно. Программа обогащения муки оказала положительное влияние на уровень ферритина, что свидетельствует о снижении дефицита железа среди женщин в обеих провинциях. Однако распространенность железодефицитной анемии до и после вмешательства не претерпела значительных изменений. Более того, выявлено неожиданное увеличение случаев анемии (низкий уровень гемоглобина) после вмешательства, что требует дополнительного изучения возможных причин данного явления [14].

Таблица 3.
Состав компонентов витаминно-минеральной смеси «КАП КОМПЛЕКС 1», %

Название веществ	Содержание, %
Тиамин Мононитрат	1,3
Фолиевая кислота	1,0
Рибофлавин	2,0
Электролитическое железо	34,7
Ниацинамид	6,7
Оксид цинка	18,7

В следующем графике приведена динамика фортификации муки за период в течении 10 лет от 2005 года по 2015 года.

Рис 2. Динамика фортификации в течении 10 лет, тонны.

Использование продуктов из пшеничной муки, обогащенной железом в сочетании с другими микроэлементами, оказывает минимальное или вовсе незначительное влияние на показатели анемии и дефицита железа. При этом концентрация гемоглобина может, как улучшаться, так и оставаться без изменений. Внедрение программы обогащения муки (NFFP) совпало со значительным снижением распространенности анемии. Дефицит фолиевой кислоты оказался более значимым предиктором тяжелой анемии, чем истощение запасов железа. Однако высокая распространенность истощения железа свидетельствует о недостаточном потреблении железосодержащих продуктов или о сниженной его абсорбции.

Несмотря на широкую доступность обогащенных продуктов в Узбекистане, необходимо обеспечить адекватное обогащение и контроль качества муки UDM [15].

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Был проведен всесторонний поиск для выявления всех доступных доказательств влияния мероприятий по обогащению. Исследования были включены, если пища была обогащена одним, двумя или несколькими микронутриентами, и влияние обогащения было проанализировано на результаты здоровья и соответствующие биохимические показатели женщин и детей. Мы провели метаанализ результатов с использованием программного обеспечения Review Manager, MS Word и Mathcad.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ. Наш систематический обзор выявил исследование, которые мы рассмотрели на предмет релевантных результатов. Программа обогащения пшеничной муки микронутриентами, в частности железом, сыграла положительную роль в повышении уровня ферритина, что свидетельствует о снижении дефицита железа среди населения. Однако ее влияние на общую распространенность железодефицитной анемии оказалось незначительным. Несмотря на меры по фортификации, анемия остается серьезной проблемой, а ее распространенность после вмешательства даже увеличилась. Дефицит фолиевой кислоты был выявлен как более значимый предиктор тяжелой анемии по сравнению с нехваткой железа. Высокая распространенность истощения железа указывает на низкое потребление железосодержащих продуктов или на проблемы с его усвоением. Выбор формы железа для обогащения остается критически важным, так как различные соединения обладают разной биодоступностью и могут по-разному влиять на здоровье.

Обогащенные продукты широко доступны в Узбекистане, однако для повышения эффективности программы требуется улучшение контроля качества муки UDM. Это включает строгий мониторинг содержания микронутриентов и соответствие санитарным нормам.

Согласно Постановлению Президента Мирзиёева Ш.М., о дополнительных мерах по обеспечению здорового питания населения, назначен порядок бесплатного обеспечения микронутриентами и различными витаминами детей в возрасте от 6 месяцев до 15 лет, их кормящими матерями, так же начиная с 1 апреля 2021 года вся мука первого сорта, реализуемая на территории Республики Узбекистан обогащается микронутриентами, а в Сырдарьинской области в порядке эксперимента создаются «Кабинеты правильного питания и здорового образа жизни», которые проводят профилактические все необходимые мероприятия для предоставления Министерству здравоохранения критический анализ результатов эксперимента и внедрения на их основе по всей Республике таких кабинетов.

Расширяется и дополняются такие специальности как валеолог, нутрициолог и диетолог в медицинских учреждениях, позволяющих в короткие сроки обучить и квалифицировать медицинских работников для планомерного формирования у всех слоев населения настроенности по здоровому образу жизни и правильному питанию. Такие сдвиги вплотную приближают к значимым усилениям контроля безопасности продовольственных товаров и услуг с рационализаторскими решениями, регламентирующими сертификацию продуктов питания. Так с 1 января 2025 года пищевая продукция будет обязательно маркироваться знаками безопасности, позволяющими однозначно определить вредность или пользу продукта питания. [16]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В настоящее время в Республике Узбекистан разработана нормативная база, регламентирующая обогащение пшеничной муки – пищевого продукта массового потребления витаминами и минералами. Однако, к сожалению, в документах имеются досадные нестыковки. Не полностью обосновано, что добавление витаминов и минералов не принесет потребителям ожидаемой пользы по улучшению витаминно-минеральной обеспеченности населения. Так как нормируемое количество внесения витаминов и минералов трудно проконтролировать и вследствие погрешностей методов определения их такой продукт невозможно отличить от небогатого продукта, естественного носителя конкретного витаминов и минералов. Добавление такого количества является не более чем маркетинговым ходом, дискредитирующим саму идею обогащения пищевых продуктов [6], и не может рассматриваться в качестве запланированного вмешательства в повышение качества жизни населения.

К сожалению, в торговой сети количество обогащенных продуктов ограничено. С одной стороны, это обусловлено недостаточным производством обогащенных пищевых продуктов массового потребления, а с другой - определенными предрассудками у населения в отношении витаминов и минералов, а также недостаточным уровнем знаний о роли витаминов в поддержании здоровья. Популяризация культуры здорового питания, неотъемлемой частью которого в современных условиях являются витамины и микроэлементы, включена в план мероприятий по реализации Основ государственной политики Республики Узбекистан в области здорового питания населения, направленных на сохранение и укрепление здоровья граждан, увеличение продолжительности их жизни.

Если питание ребенка раннего, дошкольного и младшего школьного возраста во многом зависит от уровня образования и сведений о принципах здорового питания у родителей, то у подростка уже должны иметься определенные представления о здоровом образе жизни, роли тех или иных компонентов пищи для поддержания здоровья и активного

долголетия. Необходимы большая разъяснительная работа, создание образовательных программ в средствах массовой информации, направленных не только на взрослую аудиторию, но и на подрастающее поколение.

Отсутствие собственного производства субстанций отдельных витаминов создает реальную угрозу продовольственной безопасности государства в случае прекращения импорта. В этой связи возникает настоятельная необходимость возрождения отечественного производства муки с целевым отбором пшеничной муки богатой собственными витаминами и минералами.

Для повышения эффективности обогащения муки необходимы дальнейшие исследования, направленные на выявление оптимальных сочетаний микронутриентов, улучшение биодоступности их и изучение факторов, влияющих на его усвоение в организме.

Список литературы:

1. V.M. Aguayo et al. Vitamin A deficiency and child survival in sub-Saharan Africa: A reappraisal of challenges and opportunities Food and Nutrition Bulletin (2005)
2. F. Visioli et al. Nutritional strategies for healthy cardiovascular aging: Focus on micronutrients Pharmaceutical Research (2007)/ Pharmacological Research Volume 55, Issue 3, March 2007, Pages 199-206 <https://doi.org/10.1016/j.phrs.2007.01.008>
3. Saeed Akhtar, Faqir M. Anjum, M. Akbar Anjum / Micronutrient fortification of wheat flour: Recent development and strategies/ Food Research International Volume 44, Issue 3, April 2011, Pages 652-659 <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2010.12.033>
4. Р. Дж. Пенья / Текущие и будущие тенденции потребностей в качестве пшеницы / Доклад конференции Производство пшеницы в стрессовых условиях / стр. 411–424 https://link.springer.com/chapter/10.1007/1-4020-5497-1_51
5. Saeed Akhtar et.al. Effect of fortification on physico-chemical and microbiological stability of whole wheat flour / Food Chemistry Volume 110, Issue 1, 1 September 2008, Pages 113-119 / <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2008.01.065>
6. Шон Р. Линч / Влияние обогащения железом на алиментарную анемию / Лучшая практика и исследования в области клинической гематологии Том 18, выпуск 2, июнь 2005 г., страницы 333- 346 <https://doi.org/10.1016/j.beha.2004.09.003>
7. WHO, FAO, UNICEF, GAIN, MI, & FFI. Recommendations on wheat and maize flour fortification. Meeting Report: Interim Consensus Statement. Geneva, World Health Organization, 2009. <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-NMH-NHD-MNM-09.1>

8. Ребекка Олсон et.al. Обогащение продуктов питания: преимущества, недостатки и уроки программ «Зрение и жизнь»/ 29 марта 2021 г. <https://doi.org/10.3390/nu13041118>
9. Alla A. Kochetkova et.al. / Fortification of food with micronutrient: Development of methodological and regulatory framework in the Russian Federation / 25.09.2021 <https://doi.org/10.21323/2414-438X-2021-6-3-269-278>
10. Л.Н.Шатнюк, др. / Витаминно-минеральные смеси «Колосок» / Сырьё и добавки / Пищевая промышленность 12/2004 / стр.82-83.
11. Guidelines on food fortification with micronutrients / Edited by Lindsay Allen, et.al, WHO, FAOUN.
12. O'z DSt 1104:2011 Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, обогащенная витаминно-минеральной смесью / ТУ.
13. Постановление президента Республики Узбекистан 11.08.2005 г. N ПП-153/ О мерах по реализации проекта «Национальная программа по фортификации муки».
14. Дж. Садиги et.al./ Борьба с анемией: уроки программы обогащения муки /Здравоохранение / Том 123, выпуск 12 ,декабрь 2009 г., страницы 794-799 <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2009.09.024>
15. Марта С. Филд et.al. / Обогащение пшеничной муки железом для снижения анемии и улучшения уровня железа у населения/ 17 июля 2020 г. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD011302.pub2>
16. Джахангирова Г.З. Безопасность пищевой продукции и их нормативы для усиления качества питания в Узбекистане Международный научный журнал "Central Asian Food engineering and technology", Volume 1 Issue 1 december, ISSN: 2181-385X, 2022, стр. 6-9.

ODDIY ZIRK (BERBERIS VULGARIS) NING ANTIOKSIDANT KO'RSATKICHLARINI ANIQLASH

tayanch doktoranti Abdullayeva Sevara Fazlidinovna

Andijon davlat universiteti

angel228709@gmail.com

k.f.d., professor Qirg'izov Shaxobiddin Mirzaraimovich

Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda oddiy zirk (*Berberis vulgaris*) mevalarining antioksidantlik xususiyatlari o'rganildi. Antioksidantlik faollik adrenalinning *in vitro* sharoitda autooksidlanish reaksiyasini ingibirlash metodi orqali baholandi. Zirk ekstraktlarining erkin radikallar hosil bo'lish jarayoniga ta'siri tahlil qilinib, uning oksidlovchi stressni kamaytirishdagi samaradorligi aniqlandi. Tadqiqot natijalari zirkning xalq tabobati, farmatsevtika, oziq-ovqat va kosmetika sanoatida qo'llanilish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: oddiy zirk, *Berberis vulgaris*, antioksidantlik, adrenalinning autooksidlanishi, erkin radikallar, oksidlovchi stress

DETERMINING THE ANTIOXIDANT INDICATORS OF COMMON BARBERRY (BERBERIS VULGARIS)

Abstract: This study investigated the antioxidant properties of the fruits of common barberry (*Berberis vulgaris*). Antioxidant activity was assessed by evaluating the inhibition of adrenaline's *in vitro* autoxidation reaction. The effect of barberry extracts on the process of free radical formation was analysed, and its effectiveness in reducing oxidative stress was determined. The research findings contribute to expanding the potential applications of barberry in traditional medicine, pharmaceuticals, the food industry, and cosmetics.

Keywords: common barberry, *Berberis vulgaris*, antioxidant, adrenaline autoxidation, free radicals, oxidative stress

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЫЧНОГО БАРБАРИСА (BERBERIS VULGARIS)

Аннотация: В данном исследовании были изучены антиоксидантные свойства плодов обычного барбариса (*Berberis vulgaris*). Антиоксидантная активность оценивалась методом ингибирования автокислородной реакции адреналина в условиях *in vitro*. Проанализировано влияние экстрактов барбариса на процесс образования свободных радикалов, а также определена их эффективность в снижении окислительного стресса. Результаты исследования способствуют расширению возможностей применения барбариса в народной медицине, фармацевтике, пищевой промышленности и косметологии.

Ключевые слова: обычный барбарис, *Berberis vulgaris*, антиоксидантность, автокислородная реакция адреналина, свободные радикалы, окислительный стресс

KIRISH.

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda tabiiy antioksidantlarning organizmga ijobiy ta'sirini o'rganish dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Oksidlovchi stress organizmdagi hujayralarga zarar yetkazib, turli surunkali kasalliklarning, jumladan, yurak-qon tomir kasalliklari, diabet va saratonning rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli, tabiiy antioksidantlar manbalarini aniqlash va ularning biologik faolligini baholash muhim ahamiyatga ega.

Oddiy zirk (*Berberis vulgaris*) — keng tarqalgan dorivor o'simliklardan biri bo'lib, xalq tabobati va zamonaviy ilm-fanda katta qiziqish uyg'otmoqda. Uning mevalari, barglari va ildizlari tarkibida alkaloidlar, flavonoidlar, fenolik birikmalar hamda C, E vitaminlari kabi antioksidant xususiyatga ega moddalar mavjud. Bu moddalar hujayralarni oksidlovchi stressdan himoya qilishda, immunitetni mustahkamlashda va turli kasalliklarning oldini olishda muhim rol o'ynaydi.

Oddiy zirk (*Berberis vulgaris* L.) –balandligi 2,5 m keladigan juda shoxlagan, tikanli buta. Po'stlog'i tashqi tomondan och jigarrang, ichi to'q sariq rangda, kurtaklari qirrali, tik, sarg'ish yoki sarg'ish-binafsha, keyinroq oq-kulrang rangga ega bo'ladi. Barglari navbatma-navbat joylashgan, yupqa, elliptik shaklga ega, uzunligi 4 sm gacha, kengligi 2 sm gacha bo'ladi, xanjarsimon poydevorga tomon toraygan, tepasi yumaloq. Tikanlar uchdan beshtagacha, odatda uchdan, kamdan-kam hollarda besh qismli, uzunligi 1-2 sm. Gullari sariq, diametri 6-9 mm. Gulning tagida yorqin apelsin rangidagi nektarlari mavjud. Mevasi rezavor meva bo'lib, cho'zinchoq-elliptik shaklga ega, yorqin qizil yoki binafsha rangli, uzunligi 12 mm gacha bo'ladi, nordon ta'mga ega. Urug'larning uzunligi 4-7 mm, yuqori qismi biroz tekislangan va toraygan. 1 kg da 83,3 ming urug' bor; 1000 ta urug'ning vazni 11-13 g. Oddiy zirk aprel-may oylarida gullaydi, mevalar sentyabr-oktyabr oylarida pishadi.

Oddiy zirk (*Berberis vulgaris*) tarkibida ko'plab bioaktiv moddalar mavjud bo'lib, ular organizmning sog'lig'ini saqlash va turli kasalliklarning oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu o'simlik qadimdan xalq tabobati va zamonaviy tibbiyotda dorivor xususiyatlari tufayli keng qo'llanib kelmoqda. Uning kasalliklarning oldini olishdagi asosiy ahamiyati quyidagilar:

1. Oksidlovchi stress va yurak-qon tomir kasalliklaridan himoya.

Zirkning tarkibida kuchli antioksidantlar—flavonoidlar, polifenollar va vitaminlar mavjud bo'lib, ular erkin radikallar ta'sirini neytrallaydi. Oksidlovchi stress yurak-qon tomir kasalliklari, ateroskleroz va gipertenziyaning rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Zirk ekstrakti qon tomirlarni mustahkamlash, yallig'lanishni kamaytirish va qon aylanishini yaxshilash orqali yurak-qon tomir tizimi kasalliklarining oldini olishga yordam beradi.

2. Qandli diabetni oldini olish.

Zirkning asosiy bioaktiv komponentlaridan biri berberin alkaloidi bo'lib, u qandli diabetni oldini olish va boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Berberin qondagi glyukoza miqdorini nazorat qilishga yordam beradi, insulin sezgirligini oshiradi va qandli diabet bilan bog'liq asoratlarning rivojlanish xavfini kamaytiradi.

3. Gepatoprotektiv (jigarni himoya qiluvchi) ta'sir.

Zirkning asosiy bioaktiv moddasi bo'lgan berberin jigarning detoksikasiya jarayonini qo'llab-quvvatlaydi va hujayralarni oksidlovchi stressdan himoya qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, berberin jigar hujayralarining yangilanish jarayonini tezlashtirib, yallig'lanish va fibroz rivojlanishining oldini oladi.

4. Immunitetni mustahkamlash va yallig'lanishga qarshi ta'sir.

Zirk ekstrakti immun tizimining faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi va yallig'lanishga qarshi samarali ta'sir ko'rsatadi. U bakteriyalar va viruslarga qarshi tabiiy vosita sifatida ishlatilishi mumkin. Ayniqsa, zirkning antibakterial xususiyatlari uni oshqozon-ichak infeksiyalariga qarshi kurashda samarali qiladi.

5. Oshqozon-ichak tizimi salomatligini yaxshilash.

Zirk oshqozon va ichak faoliyatini yaxshilashga yordam beradi. U ichak mikroflorasini muvozanatlashtirish, ovqat hazm qilishni yaxshilash va oshqozon yallig'lanish kasalliklarini oldini olishda foydalidir. Ayniqsa, berberin alkaloidi ichak bakteriyalarining o'sishini tartibga solish orqali disbakterioz va oshqozon yarasining oldini olishga yordam beradi.

Oddiy zirk mevalarining antioksidantlik faolligini baholash uchun turli usullar qo'llaniladi. Ushbu tadqiqotda adrenalinning in vitro sharoitda autooksidlanish reaksiyasini ingibirlash metodi asosida zirk ekstraktining antioksidant faolligi aniqlandi. Ushbu usul biologik muhitda antioksidantlarning erkin radikallar hosil bo'lish jarayoniga ta'sirini baholashga imkon beradi. Adrenalinning autooksidlanish jarayoni kislorod ishtirokida erkin radikallar hosil bo'lishiga olib keladi va bu jarayonning oldini olish yoki sekinlashtirish antioksidant faollikning samaradorligini ko'rsatadi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi oddiy zirk mevalarining antioksidant faolligini adrenalinning autooksidlanish reaksiyasini ingibirlash metodi orqali aniqlash, uning bioaktiv komponentlarini tahlil qilish va ushbu o'simlikning dorivor xususiyatlarini ilmiy asoslashdan iborat. Tadqiqot natijalari zirk ekstraktlarining farmatsevtika, oziq-ovqat va kosmetika sanoatlarida qo'llanilish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

TAJRIBA QISM.

Ushbu tajriba uchun O'zbekiston hududida yetishtirilgan oddiy zirk mevalaridan foydalanildi.

Namunalarining antioksidant faolligini aniqlash

Analiz uchun berilgan namunalarning Adrenalinning *in vitro* sharoitida autoksidlanish reaksiyasini ingibirlanishi metodi bilan ya'ni adrenalinning autoksidlanish reaksiyasini ingibirlash qobiliyati va shu bilan birga kislorodning faol shaklini (KFSH) hosil bo'lishini oldini olishi bilan baholanadi, Tekshirilgan namunalarning antioksidant faolligi adrenalinning autoksidlanishini ingibirlashi bo'yicha foizlarda (AF%) ifodalanadi.

Namuna ekstraktini tayyorlash:

Namunalarning ekstraktlari ikki xil usulda tayyorlandi.

1. 0.75 g o'simlik namunasini 25 ml suvda 10 daqiqa qaytarma sovitchik bilan jihozlangan kolbada qaynatish bilan amalga oshirildi. Olingan ekstrakt 0.45 mkm li shpritsli filtdan o'tkazilib, analiz uchun foydalanildi.

2. 0.75 g o'simlik namunasi 25 ml 96 % li etanolda 20 daqiqa davomida 60 °C haroratda ultratovushli ekstraktsiya qilindi. Olingan ekstrakt 0.45 mkm li shpritsli filtdan o'tkazilib, analiz uchun foydalanildi.

Spektrofotometrik tahlil.

0.2 M karbonatli ($\text{Na}_2\text{CO}_3\text{-NaHCO}_3$, pH=10.65) buferdan 3 ml hamda adrenalin tartratning 0.18 % eritmasidan 0.14 ml solib, tez aralashtirib, qalinligi 10 mm bo'lgan kyuvetada K7000 (YOKE, Xitoy) spektrofotometrda 10 daqiqa davomida har 30 sekundda 347 nm to'liq uzunligida optik zichligi D_1 aniqlandi.

Tekshirilayotgan o'simlik ekstraktidan 45 mkl, bufer eritmadan 3 ml va adrenalin tartratning 0.18 % li eritmasidan 0,14 ml olib yuqoridagi usulda aralashtirildi hamda 347 nm to'liq uzunligida optik zichligi o'lchandi (D_2).

1-jadval.

Adrenalin va namunalar suvli ekstraktlarining o'lchangan optik zichliklari.

Vaqt, sek	Adrenalin (D_1)	Namuna (suvli)	Namuna (spirtli)
0	0.08	0.049	0.031
30	0.159	0.094	0.054
60	0.237	0.141	0.081

90	0.312	0.188	0.108
120	0.383	0.233	0.139
150	0.446	0.278	0.172
180	0.502	0.319	0.2
210	0.55	0.356	0.23
240	0.591	0.389	0.258
270	0.625	0.419	0.284
300	0.651	0.446	0.309
330	0.673	0.469	0.332
360	0.69	0.491	0.353
390	0.704	0.509	0.373
420	0.715	0.527	0.393
450	0.723	0.543	0.41
480	0.731	0.556	0.425
510	0.735	0.569	0.439
540	0.739	0.581	0.455
570	0.738	0.594	0.468
600	0.725	0.604	0.48

Olingan natijalar va muxakamlar.

Tekshirilgan namunalarning antioksidant faolligi adrenalinning autooksidlanishini ingibirlashi bo‘yicha foizlarda (AF%) ifodalanadi va quyidagi formula bilan hisoblandi hamda 3-jadvalda keltirildi:

$$AF = \frac{(D_1 - D_2) \cdot 100}{D_1}$$

Bu yerda, D_1 -buferga qo‘shilgan adrenalın tartrat eritmasinig optik zichligi, D_2 -buferga qo‘shilgan namuna ekstrakti va adrenalın tartratni optik zichligi.

2-jadval.

Namunalar suvli ekstraktlarining antioksidant faolliklari qiymatlari.

Vaqt	AF, %	
	Namuna	
	suvli	spirtli
1-minut	40.51	65.82
3-minut	36.45	60.16
5-minut	31.49	52.53

10-minut	16.69	33.79
-----------------	--------------	--------------

1-rasm. Adrenalin va namuna ekstraktlari qo‘shilgan adrenalinning optik zichliklari o‘shish diagrammasi ($\lambda=347$ nm).

Olingan natijalar tekshirilayotgan namunaning ya’ni O‘zbekiston xududida yetishtirilgan oddiy zirk mevasining antioksidantlik faolligi yuqori ekanligini ko‘rsatdi. Yuqoridagi 2-jadvaldagi ma’lumotlardan uning spirtli ekstrakti (33.79) suvli ekstrakti (16.69)ga nisbatan yuqoriroq antioksidantlik faolligini namoyon qilishini ko‘rish mumkin.

XULOSA.

Oddiy zirkning antioksidantlik ko‘rsatkichlari yuqori bo‘lganligi uchun, u inson organizmiga juda foydali. Ayniqsa zirk mevasi yurak-qon tomir hamda jigar kasalliklari, qandli diabet, oshqozon-ichak muammolari va yallig‘lanish jarayonlarini oldini olishga yordam beradi. Uning tarkibidagi bioaktiv moddalar antioksidant, antibakterial va immunitetni qo‘llab-quvvatlovchi xususiyatlarga ega. Shu sababli, zirkdan oziq-ovqat, farmatsevtika va tabiatshunoslik sohalarida keng foydalanish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. О‘zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. Энциклопедический словарь лекарственных, эфирномасличных и ядовитых растений / Сост. Г. С. Оголевец. — М.: Сельхозгиз, 1951. — С. 33. — 584 с
3. Faxriddinovich, M.S. (2023). ZIRK (BERBERIS) TURKUMI. *O‘ZBEKISTON MOLIVAVIY TADQIQOTLAR VA RIVOJLANISH DASTURI YURISDIKSIYALARI*, 2 (16), 690-694.
4. Род 3. Барбарис — *Berberis L.* // Деревья и кустарники СССР: дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции: в 6 т. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. — Т.3: Покрытосеменные. Семейства Троходендроновые — Розоцветные / ред. С. Я. Соколов. — С. 66—67. — 872 с. — 3000 экз
5. Balci, F., et al. (2023). Antioxidant properties of *Berberis vulgaris*: A review. *Journal of Medicinal Plants Research*, 17(4), 112-126.
6. Gupta, R., et al. (2022). Phytochemical and pharmacological benefits of *Berberis* species: A systematic review. *Phytomedicine*, 95, 153843.
7. Zhang, X., et al. (2021). Polyphenol composition and antioxidant potential of *Berberis vulgaris* extracts. *Food Chemistry*, 340, 127934.
8. Khan, M. A., & Ali, M. (2020). Medicinal uses and bioactive properties of barberry (*Berberis vulgaris*). *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 2020, 1-12.
9. Gundogdu, M. (2013). Determination of antioxidant capacities and biochemical compounds of *Berberis vulgaris L.* fruits. *Advances in Environmental Biology*, 7(2), 344-348.
10. Tomosaka, H., Chin, Y. W., Salim, A. A., Keller, W. J., Chai, H., & Kinghorn, A. D. (2008). Antioxidant and cytoprotective compounds from *Berberis vulgaris* (barberry). *Phytotherapy Research*, 22(7), 979-981.
11. Abd El-Wahab, A. E., Ghareeb, D. A., Sarhan, E. E., Abu-Serie, M. M., & El Demellawy, M. A. (2013). In vitro biological assessment of *Berberis vulgaris* and its active constituent, berberine: antioxidants, anti-acetylcholinesterase, anti-diabetic and anticancer effects. *BMC complementary and alternative medicine*, 13, 1-12.

12. Rahimi-Madiseh, M., Lorigoini, Z., Zamani-Gharaghoshi, H., & Rafieian-Kopaei, M. (2017). *Berberis vulgaris*: specifications and traditional uses. *Iranian Journal of Basic Medical Sciences*, 20(5), 569.
13. Imenshahidi, M., & Hosseinzadeh, H. (2019). Berberine and barberry (*Berberis vulgaris*): a clinical review. *Phytotherapy Research*, 33(3), 504-523.
14. Патент. RU2144674C1. Способ определения антиоксидантной активности супероксиддисмутазы и химических соединений. 2000. Url: <https://patentimages.storage.googleapis.com/4b/17/a7/c0848d28409d60/RU2144674C1.pdf>.
15. Рябина, Е. И., Зотова, Е. Е., Ветрова, Е. Н., Пономарева, Н. И., & Илюшина, Т. Н. (2011). Новый подход в оценке антиоксидантной активности растительного сырья при исследовании процесса аутоокисления адреналина. *Химия растительного сырья*, (3), 117-121.
16. Askarov, I. R., Abdullaev, S. S., Mamatkulova, S. A., & Abdulloev, O. S. (2024). ANTIOXIDANT ACTIVITY AND ELEMENTAL COMPOSITION OF MIXTURES OF FIG AND COMMON UNABI FRUITS. *Journal of Chemistry of Goods and Traditional Medicine*, 3(3), 179–205., <https://doi.org/10.55475/jcgtm/vol3.iss3.2024.320>.

CALCULATION OF LAUNCH SPEEDS FOR PNEUMOSEPARATION BENEFICIATION OF DISPERSED MATERIALS IN AN ABSTRACT BOILING DEVICE IN A COMPUTER MODEL

Yunusov Ismat Inagamovich

Tashkent kimyo technology institute, associate professor

Yunusov Bokhodir Ismatovich

Tashkent kimyo technology institute, senior lecturer

Abstract: The article discusses the calculation of the speeds of pneumatic separation enrichment of dispersed materials in a boiling device. To determine the entrainment rate, the forces acting on the particle were studied. It is defined as the lifting force exerted on a particle by the force of gravity. In this case, the shape of the particles was taken into account when determining the entrainment rate.

Keyword: entrainment rate, fluidized bed, pneumatic separation, enrichment, dispersed material, particle shape.

РАСЧЕТ СКОРОСТЕЙ ПУСКА ДЛЯ ПНЕВМОСЕПАРАЦИОННОГО ОБОГАЩЕНИЯ ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ В АБСТРАКТНОМ КИПЯЩЕМ УСТРОЙСТВЕ В КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ

Аннотация: В статье рассмотрен расчет скоростей пневмосепарационного обогащения дисперсных материалов в кипящем устройстве. Для определения скорости уноса были изучены силы, действующие на частицу. Она определяется как подъемная сила, действующая на частицу с силой тяжести. При этом форма частиц учитывалась при определении скорости уноса.

Ключевое слово: скорость уноса, кипящий слой, пневмосепарация, обогащения, дисперсных материал, форма частиц.

KOMPYUTER MODELIDA ABSTRAKT QAYNATISH QURILMADA DISPRES TLI MATERIALLARNI PNEVMATIK BOYATISH UCHUN ISHLAB CHIQRISH TEZQARMLARINI HISOBLASH.

Аннотация: Мақолада мавҳум қайнаш қурилмасида сочилувчан материалларни пневмосепарациялаб бойитишда тезликларни ҳисоблаш масаласи кўриб чиқилган. Учириш тезлигини аниқлашда заррачага таъсир қилаётган кучлар ўрганилган. Заррачанинг оғирлик кучи билан заррачага таъсир қилаётган кўтарувчи куч эканлиги аниқланган. Шу билан бирга учириш тезлигини аниқлашда заррача формаси ҳисобга олинган.

Калит сўз: учиш тезлиги, мавҳум қайнаш қатлами, пневматик ажратиш, бойитиш, дисперс материал, заррача шакли.

I. Introduction

Processing and extraction of precious and precious metals from technogenic tailings is possible with the introduction of intelligent process control systems at all stages of enrichment and extraction of precious metals (such as grinding, flotation and others), since only in this case is the maximum extraction of precious metals from technogenic waste possible waste thanks to optimal process control [1].

Fluidized bed (FB) devices play an important role in a wide inter-industry range of technological processes, therefore, the improvement and modernization of existing ones, as well as the development of new highly efficient designs of FB devices, directly corresponds to the priority direction of technological development not only of chemical technology, but also of related industries, primarily mining and metallurgical industry. The widespread use of devices with PS has led to the development of a significant number of models describing the hydromechanics of the fluidization process. Taking into account in such models various factors that determine the kinetics of the overall process or its individual stages has led to the formation of an even wider range of models for calculating chemical technological processes (CTP) in the layer. However, the existing variety of approaches has made little progress in engineering calculation methods, which largely continue to rely on balance relationships and the representation of the layer as a system with lumped parameters, where the real distribution of parameters is compensated by the introduction of numerous empirical coefficients determined experimentally on existing PS devices. This approach is not always able to provide the necessary accuracy of the forecast, especially when the structural elements of the apparatus change or when the operating parameters go beyond the boundaries of the studied range. In addition, the formulation and solution of problems of optimal process control are excluded, which can constitute a significant reserve for increasing the efficiency of their implementation. A variety of models that offer a more in-depth mathematical analysis of the processes in the PS and, as a rule, consider a conditionally infinitesimal volume of the layer (considered representative for the description) could provide answers to many questions that arise during operation and design. However, such models are practically inaccessible for engineering practice due to their complexity and computational cumbersomeness, and most importantly, overload with numerous parameters, the identification of which is difficult or impossible. Thus, the development of effective mathematical tools for describing the occurrence of processes in devices with PS remains relevant [2].

II. Statement of the problem and its solution

Research has shown the possibility of enriching expensive rare metals accumulated in mining and metallurgical plants of Uzbekistan in a cyclone apparatus with a fluidized bed.

It is known that the density of components in industrial waste varies. In pneumatic separators with various designs, bulk materials (depending on density and particle size) are separated into fractions under the influence of centrifugal, gravitational and mechanical forces. Moreover, in the process of separating metals present in industrial waste into fractions in a fluidized bed cyclone, there are several additional factors that influence the enrichment of metals. They influence the determination of the optimal air flow rate. These factors include porosity of the fixed bed in a fluidized bed cyclone, hydraulic resistance, pressure drop across the device, particle shape, etc. A methodology has been developed to calculate the optimal air flow rate for a selected component using the Archimedes (Ar) and Reynolds (Re) criteria. , when dividing into fractions of metals of different densities (Table 1) present in the composition of technogenic waste [3,4,5].

When calculating pneumatic dryers, the gas flow speed is determined depending on the soaring speed of the particles of the material being dried. Let's consider what soaring speed is.

Rice. 1. Forces acting on a solid particle
in an upward air flow

A single solid particle located in an upward flow of gas or liquid (Fig. 1) is acted upon by: the force of gravity, the lifting (Archimedean) force GA and the dynamic pressure force of the flow P.

For a spherical particle with diameter d

$$G = \frac{\pi d^3}{6} * p_m * g. \tag{1}$$

$$A = \frac{\pi d^3}{6} * p_{cp} * g. \tag{2}$$

$$P = \xi \frac{\pi d^2}{4} * \frac{\omega^2 p_{cp}}{2}. \tag{3}$$

where ρ_p and ρ_{an} are the densities of the particle and medium, kg/m³; w - flow velocity (medium), m/s; ξ - is the dimensionless drag coefficient of the particle, depending on the flow regime of the medium; g - free fall acceleration, m/s. If $G-A>P$, the particle will go down, if $G-A<P$, the particle will be carried upward by the flow. At $G-A=P$, when all the forces acting on the particle are balanced, the particle will be suspended in the flow and will “hover” in it. The speed of the medium at which such a suspended state of the particle is achieved is called the soaring speed.

The soaring speed of a spherical particle can be determined based on the equation of equilibrium between the resistance of the medium and the force of gravity:

$$\frac{\pi d^3}{6} * (p_p - p_{an}) * g = \xi * \frac{\pi d^2}{4} * \frac{\omega_{ent}^2 p_{an}}{2}, \quad (4)$$

$$\omega_{ent} = \sqrt{\frac{4 * g * (p_p - p_{an})}{3 * \xi * p_{an}}}. \quad (5)$$

Calculating the soaring speed using equation (5) is complicated by the fact that the value of ξ also depends on W_{ent} through the Re criterion: $w=f(Re)$.

To calculate the soaring speed of a single spherical particle W_{ent} depending on its diameter and the properties of the medium, a criterion equation is proposed:

$$Re_{ent} = \frac{Ar}{18 + 0.61\sqrt{Ar}} \quad (6)$$

where $Re_{ent} = \omega_{ent.ball} * d / \nu_{an}$ - Reynolds criterion; ν_{an} - coefficient of kinematic viscosity of the medium, m²/s.

Archimedes' criterion is calculated using the formula:

$$Ar = \frac{d^3 * (p_p - p_{an})}{\nu_{an}^2 * p_{an}} \quad (7)$$

In pneumatic dryers, it is not spherical particles that have to be moved, but irregularly shaped particles. The drag coefficient ξ of such particles differs from the corresponding values for spherical particles. In hydrodynamic, heat and mass transfer calculations, the size of irregularly shaped particles is conventionally replaced by the diameter of a sphere equivalent to the particle in volume. Then the equivalent diameter of a particle can be expressed through its volume:

$$d_{эк} = \sqrt[3]{\frac{6 * V}{\pi}} \quad (8)$$

The irregularity of the particle shape is taken into account through the so-called shape coefficient (factor), which characterizes the deviation of the real shape of the body from the spherical one. The shape coefficient, expressed as the ratio of the surface area of a sphere F_{sph} ,

equivalent in volume to a particle, to the surface area of the particle F_m , is called the sphericity coefficient:

$$\varphi_s = \frac{F_{c\phi}}{F_m} \quad (9)$$

The sphericity coefficient φ_s is always less than or equal to one: $\varphi_s \leq 1$, and for a ball $\varphi_s = 1$. For particles of irregular shape, the shape coefficient is found experimentally.

The soaring speed of a spherical particle $W_{ent.ball}$ is always greater than the soaring speed of a non-spherical particle of the same volume, since a spherical particle has the smallest surface area and will be affected to a lesser extent by the dynamic pressure force of the flow P . The ratio of the soaring speed of a non-spherical particle to the soaring speed ball is equal to the shape coefficient (sphericity):

$$\varphi_s = \frac{\omega_{ent}}{\omega_{ent.ball}} \leq 1. \quad (10)$$

Using the equations given above, a computer model was developed in case of pneumoseparation enrichment of scatter able materials with dimensions of 0.072÷0.078 mm, 0.064÷0.070 mm, 0.057÷0.063 mm, 0.046÷0.055mm and 0.041÷0.044mm in a cyclonic abstract boiling device, taking into account the resistance coefficient released The resistance coefficient x in the equation is determined experimentally [6].

The advent of computer programs has made it possible to accurately simulate the technological process of pneumatic separation and to identify narrow ranges of modes that provide better separation of material. It is known that ore consists of intergrowths of many minerals that have different densities. By studying the process of pneumatic separation of bulk materials using its mathematical model, it is possible to determine dependencies that reflect the nature of changes in particle sizes for various design parameters of the separator, to establish patterns of changes in the output concentration of useful components in the ore composition depending on the geometric dimensions and density of particles, as well as the design dimensions of the apparatus.

Fig. 1. Computer model for determining optimal speed.

Fig. 1. Dependence of entrainment rate on the diameter and type of particles (for Mn component with particle size $0.000072 \div 0.000078\text{m}$)

Fig. 2. Dependence of entrainment rate on the diameter and type of particles (for Mn component with particle size 0.000064÷0.000070m)

Fig. 3. Dependence of entrainment rate on the diameter and type of particles (for Mn component with particle size 0.000057÷0.000063m)

Fig. 4. Dependence of entrainment rate on the diameter and type of particles (for Mn component with particle size 0.000046÷0.000055m)

The graph of variation of launch velocities for particles of different density and size was obtained on the basis of mathematical and computer models. The launch velocities for man-made waste with size 0.072÷0.078mm, 0.064÷0.070mm, 0.057÷0.063mm and 0.046÷0.055mm were determined by the drag coefficient. In the first graph, launch speeds were determined for the Mn component with a size of 0.072÷0.078mm. For example, given launch velocities of 1.31 m/s for a 0.074mm Mn component, a Mn component with a size of 0.071mm to 0.073mm and the remaining Si, Al, Ti, Cr, Na, and less than 0.074mm with a density of less than 7430 kg/m³ Some components also fly out of the abstract boiling device. In the second graph, launch velocities were determined for the Fe component with a size of 0.064÷0.070mm. For example, given launch velocities of 1.24 m/s per 0.067mm, the Fe component with a size of 0.064mm to 0.066mm and the remaining Al, Cr, Ti, Na, Mn, Ka and Si components with a size of less than 0.067mm and a density of less than 7860 kg/m³ The liquid will fly out of the boiler. In the third graph, the launch speeds for the Cu component with a size of 0.057÷0.063mm were determined. For example, given a launch velocity of 1.28 m/s for a Cu component with a size of 0.060 mm, a Cu component with a size of 0.057 mm to 0.059 mm and the remaining Ti, Na, Al, Cr, Fe, Mn with a size of less than 0.060 mm and a density of 8930 kg/m³, Ka and Si components also fly out of the abstract boiling device. In the fourth graph, the launch speeds for the Ag component with a size of 0.046÷0.055 mm were determined. For example, for a 0.050mm Ag component, given launch velocities of 1.26 m/s, Ag

components from 0.046mm to 0.049mm and other Fe, Mn, Cu, Ti, Na, Si with a size less than 0.050mm and a density of less than 10500 kg/m³, Cr, Ka and Al components also fly out of the abstract boiling device.

Conclusion: The problem of calculation of speeds in pneumoseparation enrichment of dispersed materials in the abstract boiling device was considered. The forces acting on the particle were studied, and the launching velocities were calculated using the weight of the particle and the Archimedean lifting forces acting on the particle. Mathematical and computer models were developed to calculate launch speed. Taking into account the fact that the resistance coefficient was calculated experimentally when calculating the launch speed in the computer model, the launch speeds for Mn, Fe, Cu and Ag components with dimensions of 0.072÷0.078mm, 0.064÷0.070mm, 0.057÷0.063mm and 0.046÷0.055mm were calculated in the computer model.

References.

1. Санакулов К.С. Концептуальные основы решёные проблем переработки техногенного сырья, Горный вестник Узбекистана. №2, 2019 г. –С. 42-56.
2. Митрафанов А.В. Научные основы моделирования и расчета распределенных теплофизических и химических процессов в аппаратах с псевдооживленным слоем: Дис... док. техн. наук., - Иванова.-2018. -304с.
3. Юнусов Б.И., Касымов Ф.А., Артиков А.А. Автоматизированный расчет процесса пневмосепарации сыпучих материалов в псевдооживленном слое // Химия и химическая технология, научно-технический журнал.–Ташкент, 2018.-№1.-С.56-63.
4. Yunusov B.I. Theoretical bases of process of an air separation of loose materials in a fluidized layer //Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. – Austria (Австрия). 2016. -№6-7. –pp.48-54.
5. Юнусов Б.И., Касимов Ф.О., Артиков А.А., Коробоев Д.Т. Определение критической скорости потока при обогащении сыпучих материалов в псевдооживленном слое //Материалы международной научно-технической конференции “Перспективы развития техники и технологии и достижения горно-металлургической отрасли за годы независимости Республики Узбекистан”. Навои, 12-14мая 2011г. –С.257-258.
6. Юнусов Б.И., Артиков А.А., Юнусов И.И., Касимов Ф.О., Программное обеспечение для решения задач определения скоростей начало псевдооживления и скорости уноса в установках пневмосепарации в псевдооживленном слое (Air-separation-1), Агентство по интеллектуальной собственности Республики. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ. Гувохнома № №DGU04034. 2016г.

**ВИДОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАКТЕРИАЛЬНОЙ ФЛОРЫ ПРИРОДНЫХ НИШ
ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ.****Агзамова Шахноза Юсупджановна***Институт Микробиологии АНРУз. м.н.с
agzamovashaxnoza896@gmail.com***академик Мавлоний Машхура Эгамовна**
*Институт Микробиологии АНРУз. Зав. лаб.***Мардонов Икром Хасан угли***Институт Микробиологии АНРУз. Phd*

Аннотация : В данной статье образцы, привезенные из Ферганской долины, были высажены на питательные среды и выделены в чистые культуры. Изолированные культуры идентифицированы и определены, к какому виду они принадлежали. Дано таксономическое описание доминирующих бактерий.

Ключевые слова: видовой разнообразия, бактерия, bacillus, micrococcus.

**SPECIES CHARACTERISTICS OF BACTERIAL FLORA OF NATURAL NICHE IN
THE FERGHANA VALLEY.**

Annotation: In this article, samples brought from the Fergana Valley were planted on nutrient media and isolated into pure cultures. The isolated cultures were identified and determined which species they belonged to. A taxonomic description of the dominant bacteria is given.

Key words: species diversity, bacteria, Bacillus, Micrococcus.

**FARG'ONA VODIYSIDAGI TABIIY MANBAALARNING BAKTERIAL FLORASINING
TUR XUSUSIYATLARI.**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Farg'ona vodiysidan olib kelingan namunalar tegishli ozuqa muhitiga ekilgan va sof kulturalarga ajratilgan. Izolyatsiya qilingan madaniyatlar identifikatsiya qilinib, qaysi turga tegishli ekanligi aniqlandi. Dominant bakteriyalarning taksonomik tavsifi keltirilgan.

Kalit so'zlar: turlar xilma-xilligi, bakteriyalar, Bacillus, Micrococcus.

Введения

Узбекистан по своеобразным особенностям климатических условий (температурным колебаниям и аномальным явлениям), флористического покрова и типов почв подразделяется на следующие пять эколого-географических зон:

- 1) Северную зону, включающую Республику Каракалпакстан и Навоийскую область;
- 2) Южную зону, куда входят Сурхандарьинская, Кашкадарьинская и Самаркандская области;
- 3) Западную зону, в составе которой находятся Хорезмская и Бухарская области;
- 4) Восточную зону, представленную Андижанской, Наманганской и Ферганской областями;
- 5) Центральную зону, куда входят Ташкентская, Сырдарьинская и Джизакская области.

Методика исследования.

Экспериментально установлено, что по количественному содержанию и видовому разнообразию бактерий характеризуются своеобразными особенностями для каждого сезона года.

В статью из многочисленных (более 60) проб, отобранных в три сезона года (в двух повторности – каждый сезон) из природных ниш Ферганской области, выделено разнообразие бактерий.

Отбор производился на плодовых и фруктовых плантациях НИИ садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М.М.Мирзаева, а также из природных ниш сельских местностей- Маргиланского Язьяванского, Кувинского, Риштанского, Бувайдинского, Дангаринского районов Ферганской области.

Для выделения и культивирования бактерий были использованы следующие питательные среды:

среда Чапека;

среда МПА;

среда Эшби;

среда Гильтая.

Результаты исследования

В весенний сезон года в чистую культуру выделена наибольшая масса бактерий (40-50 %) по сравнению с другими физиологическими группами микроорганизмов. В пробах, отобранных из природных ниш в летний сезон года, количественное содержание и видовое разнообразие бактерий в два раза меньше, чем в весенний сезон года. В табл. 1, 2, 3 приведены доминирующие виды бактерий, распространенные в природных нишах Ферганской области в весенний, летний и осенний сезоны года.

Таблица 1

Видовое разнообразия доминирующих бактерий из природных ниш Ферганской области (весенний сезон года)

№	Род	Вид
1	<i>Bacillus</i>	<i>B. mesentericus</i>
2	<i>Bacillus</i>	<i>B. megatherium</i>
3	<i>Bacillus</i>	<i>B. cereus</i>
4	<i>Bacillus</i>	<i>B.candicans</i>
5	<i>Pseudomonas</i>	<i>P.herbicola</i>
6	<i>Pseudomonas</i>	<i>P.aeruginosa</i>
7	<i>Pseudomonas</i>	<i>P. pumida</i>
8	<i>Micrococcus</i>	<i>M.luteus</i>
9	<i>Micrococcus</i>	<i>M.candida</i>
10	<i>Micrococcus</i>	<i>M.chlorinus</i>
11	<i>Rhodococcus</i>	<i>R.rhodochrous</i>

Итогом отбора проб в летние месяцы (июнь-август) явилось выделение в чистую культуру 32 штаммов бактерий.

Наименьшее количество бактерий из природных ниш и с плодово-ягодных деревьев в чистую культуру было выделено в осенний сезон года 16 штаммов.

Таблица 2

Видовое разнообразия доминирующих бактерий из природных ниш Ферганской области (летний сезон года)

№	Род	Вид
1	<i>Pseudomonas</i>	<i>P.stutzeri</i>
	<i>Pseudomonas</i>	<i>P.putida</i>

2	<i>Bacillus</i>	<i>B.subtilis</i>
3	<i>Bacillus</i>	<i>B.cereus</i>
4	<i>Bacillus</i>	<i>B.megaterium</i>
5	<i>Rhodococcus</i>	<i>R.rhodochrous</i>
6	<i>Micrococcus</i>	<i>M.chlorinus</i>
8	<i>Micrococcus</i>	<i>M.luteus</i>

Таблица 3.

Видовое разнообразия доминирующих бактерий из природных ниш Ферганской области (осенний сезон года)

№	Род	Вид
1	<i>Pseudomonas</i>	<i>P.putida</i>
2	<i>Bacillus</i>	<i>B.megaterium</i>
3	<i>Bacillus</i>	<i>B.cereus</i>
4	<i>Bacillus</i>	<i>B.idosus</i>
5	<i>Bacillus</i>	<i>B.subtilis</i>
6	<i>Bacillus</i>	<i>B.mesentericus niger</i>
7	<i>Micrococcus</i>	<i>M.luteus</i>
8	<i>Rhodococcus</i>	<i>R.erythropolis</i>

При определении систематического положения изолированных культур микроорганизмов использованы определители бактерий В. Берджи (1997).

Ниже приводится таксономическое описание бактерий, составляющих наибольшую массу изолированных микроорганизмов.

Таксономическое описание доминирующих видов и разновидностей

Вид *Bacillus subtilis*, Cohn, 1872

Среди изолированной чистой культуры бактериальной микрофлоры из природных ниш и производств Ферганской области более 50% составляли бактерии, относящиеся к роду *Bacillus*. Из выделенной чистой культуры видов данного рода более 40% штаммов составлял вид *Bacillus subtilis*. Он встречался во всех пробах, взятых из природных ниш, особенно в

весенний сезон года, а также в массовом количестве в эпифитной микрофлоре зерна (пшеницы), ячменя и риса.

Культуральные свойства. Колонии сухие, мелкоморщинистые, бархатистые, бесцветные или розовые. Край колонии волнистый. Растёт на МПА.

Морфологические свойства. Клетки палочковидные, прямые, размером 0,2–2,1·0,7–3,0 мкм. Образуют споры.

Физиологические свойства. Грамположительные, подвижные, фуксином не окрашиваются, кислота образуется из арабинозы, ксилозы и маннита. Крахмал гидролизует.

По изученным нами культуральным, морфологическим и физиологическим свойствам десятки штаммов по определению В. Берджи отнесены к виду *Bacillus subtilis*, Cohn, 1872 (рис. 1).

Рис.1. Двухсуточные клетки *Bacillus subtilis* *Bacillus cereus*, Frankland, 1987

Выделен из овощных консервов и с эпифитной микрофлоры овощей.

Культуральные свойства. Хемоорганогетеротроф, факультативный анаэроб, способен к нитратредукции. Растёт на простых питательных средах. На плотных питательных средах образует плоские, мелкобугристые, слегка вогнутые, матовые колонии. Колонии белые, желтые и круглые со складчатым центром.

Морфологические свойства. Клетки палочковидные, размером 0,8–1,0 x 2,5–4,1 мкм в поперечнике, 1,1–1,5 мкм длины. Край волнистый. Эндоспоры расположены центрально, не превышают размер клетки. Жгутики расположены перитрихально. Максимальная температура роста 30–40°C, минимальная 5–8°C. Хорошо растёт на органических средах.

Физиологические свойства. Кислоты образует из арабинозы, ксилозы и маннита. Ассимилирует следующие источники углерода: глюкозу, галактозу, сахарозу, мальтозу,

трегалозу, рафинозу, инулин, *d*-ксилозу, *l*-арабинозу, *l*-рамнозу, этанол, глицерин, *d*-маннит, сорбит, *l*-метил-*d*-гликозид, *dl*-молочную, янтарную, лимонную кислоты, растворимый крахмал.

Не усваивает *l*-сорбозу, лактозу, дульцит, инозит и салициловую кислоту. Не расщепляет или очень слабо расщепляет арбуцин. Не образует крахмалоподобные соединения, гидролизует мочевины. Нитраты не ассимилирует или ассимилирует слабо. Рост стимулируют пантотеновая, парааминобензойная кислоты и инозит.

Штаммы идентифицированы как *Bacillus cereus*, Frankland, 1987.

***Bacillus megaterium*, DeVary, 1884**-Это вид грамположительных спорообразующих подвижных, преимущественно, аэробных хемогетеротрофных бактерий, входящих в семейство Bacillaceae. *B. megaterium* подобно другим видам проявляет широкий спектр физиологических свойств, таких как образование эндоспор, продукции важных ферментов, которые позволяют организму расти и выживать в разнообразных местах обитания (почве, водоемах, эпифитной микрофлоре, плодах). Штаммы данного вида активно растут на средах Чапека и МПБ.

Культуральные свойства. Трехсуточные колонии мелкие, серовато-белые, маслянистой консистенции.

Морфологические свойства. Клетки бактерий палочковидной формы, размером 0,5 мкм, в ширину – 3–4 мкм.

Физиологические свойства. Штаммы данного вида ассимилируют углеводы – они произрастают на средах с органическими кислотами.

Многочисленные штаммы идентифицированы *Bacillus megaterium*.

***Micrococcus luteus*, Cohn, 1872**-Из коккообразных бактерий наиболее часто выделялись бактерии вида *Micrococcus luteus*.

Культуральные свойства. *M. luteus* – коагулазо-отрицательный, чувствительный к бацитрацину и образует ярко-желтые колонии на питательном агаре. Живет, по крайней мере, от 34 000 до 170 000 лет на основе анализа 16SPPНК, а, возможно, и намного дольше. Данный вид был секвенирован в 2010 г. и имеет один из самых маленьких геномов свободноживущих актинобактерий, секвенированных на сегодняшний день, включая одну кольцевую хромосому из 2 501 097 порядковых номеров (рис. 2).

Физиологические свойства. *M. luteus* является грамположительной, неподвижной, кокковой, тетрадной, пигментированной, сапротрофной бактерией, которая принадлежит к семейству Micrococcales. Данный вид положительный на уреазу и каталазу. Облигатный

аэроб *M.luteus* обнаружен в почве, пыли, воде и воздухе. Это бактерия с высоким соотношением G+C.

Рис.2. Двухсуточные клетки бактерии *Micrococcus luteus*. Ув.680

Выводы

Таким образом, впервые изучена бактериальная микрофлора природных ниш Ферганской долины Узбекистана – региона с богатейшим, многообразием фруктовых, плодово-ягодных, овощных и бахчевых видов растительности.

Наибольшая масса бактерий отмечена в природных нишах в весенний сезона года.

Выявлены новые разновидности пигментообразующих бактерий.

Экспериментально установлено размножение в эпифитной микрофлоре плодов и ягод пигментообразующих бактерий, что представляет большой практической интерес для биотехнологической индустрии.

Подготовлены микрофотографии клеток и гигантских колоний изолированных культур.

Дальнейшее развитие получила Национальная программа по изучению «Биоразнообразия растений, животных и микроорганизмов».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Берджи В. Определитель бактерий. В 2-х т. – Город 1997.
2. G'aniyeva A.B., Nazarova H.A. Mikrobiologiya va mikrobiologik tekshirish usullari/ Qayta ishlangan 7-nashr. – Toshkent, 2017.
3. Qurbonov I. Mikrobiologiya, fitopatologiya va qishloq xo'jalik biotexnologiyasi/ Uslubiy qo'llanma. –Namangan, 2016.
4. Schulz H. N., Jorgensen B. B. Big bacteria. (англ.) // Annual review of microbiology. Vol. 55. – 2001. – P. 105–137.
5. Forms: A Search for the Smallest Metabolizing Bacterium (англ.) // Microbes and Environments. Vol. 16. –2001. –№ 2. –P. 67–77.
6. М.И.Мавлоний «Селекция промышленных рас дрожжей» Фан ССР Ташкент 1977
7. М.И.Мавлоний., О.Ш.Хамидова, Х.Х Шамсутдинова, Р.С. Миралиева «Микробиальная порча консервированных продуктов и пути ее предотвращения» Ташкент. Фан. 1990.
8. Е. И. Квасников, О.А. Нестеренко « Молочнокислые бактерии и пути их использования» Москва.1975.
9. Yang D.C., Blair K.M., Salama N.R. Staying in Shape: the Impact of Cell Shape on Bacterial Survival in Diverse Environments. (англ.) // Microbiology And Molecular Biology Reviews. Vol. 80. MMBR, 2016. –March. –№ 1. – P. 187–203.
10. Silverman P. M. Towards a structural biology of bacterial conjugation. (англ.) // MolecularMicrobiology. Vol. 23. – 1997. –February. –№ 3. –P. 423–429.

БИРЛАМЧИ ИШЛОВ БЕРИШ УСУЛИНИНГ ҚОВУННИ ҚУРИТИШ ЖАРАЁНИГА ТАЪСИРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ

Самадов О.Б.¹, Тухтаев Ш.Қ.¹, Чориев А.Ж.²

¹*Тошкент кимё-технология институти*

²*Тошкент давлат аграр университети*

Аннотация. Қовуннинг Олахамма ва Гуляби Хоразмий навлари мағизларига ИҚ-нурлар билан импульс режимда дастлабки ва шакарли сиропнинг турли концентрациясида ишлов бериш, ИҚ-конвектив усулда қуритиш бўйича экспериментал тадқиқотлар олиб борилган. Қовуннинг мағзи таркибидаги намликнинг вақт бўйича ўзгариш графикалари олинган ва қуритишнинг оптимал шароитлари танланган.

Калит сўзлар: қовун, мағиз, шакарли сироп, намлик вақт, давомийлик, ҳарорат, иссиқлик, дастлабки ишлов бериш, ИҚ-конвектив қуритиш.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СПОСОБА ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ НА ПРОЦЕСС СУШКИ ДЫНИ

Аннотация. Проведены экспериментальные исследования по обработке дыни сортов Олахамма и Гуляби Хорезми с использованием инфракрасного излучения в импульсном режиме, обработке сахарным сиропом различной концентрации, а также сушке инфракрасными конвективными методами. Получены графики изменения влажности мякоти дыни по времени и подобраны оптимальные условия сушки.

Ключевые слова: дыня, мякоть, сахарный сироп, влажность, время, продолжительность, температура, тепло, предварительная обработка, ИК-конвективная сушка.

STUDY OF THE INFLUENCE OF PRIMARY PROCESSING METHOD ON THE MELON DRYING PROCESS

Annotation: Experimental studies were conducted on the processing of melon varieties Oлахamma and Gulabi Khorezm using infrared radiation in pulsed mode, treatment with sugar syrup of various concentrations, as well as drying using infrared convective methods. Graphs of the change in the moisture content of the melon pulp over time were obtained and optimal drying conditions were determined.

Keywords: melon, pulp, sugar syrup, moisture, time, duration, temperature, heat, pre-treatment, IR convective drying.

КИРИШ. Маълумки, қовун, шу жумладан қовун, инсон овқатланишида алоҳида ўрин тугади. Ҳозирги вақтда қовун асосан қуритилган маҳсулотларга ишлов берилади, аммо корхоналарда ўрнатилиши мумкин бўлган ўрнатилган саноат технологияси ва савдо-сотик ускуналари мавжуд эмас.

Жаҳон бозорида бизнинг минтақамизда қуритилган қовунларга талаб катта, шунинг учун қулай вазиятдан фойдаланиб, мамлакат учун валюта олиб келиш имконияти мавжуд.

Анъанага кўра, қовун табиий равишда қуритилади. Бунинг учун қовун тозаланади,

уруғлар олиб ташланади ва қаттиқ гўшти қисми маълум бир қалинликдаги бўлақларга кесилади. Қорхоналарда қовунларни қуритишнинг контактли, конвектив, сублимацион усуллари мавжуд. Бироқ, улар кўпинча илмий ва экспериментал тадқиқотлар натижаларига асосланган ҳисоб-китобларсиз амалга оширилади. Полиэ маҳсулотлари таркибидан намликни буғланиши учун иссиқлик билан таъминлашнинг термо-радиацион усули истиқболли бўлиб, қуритиш зонасидаги намликни конвектив усулда олиб ташлаш тавсия этилади. Ушбу усул сабзавот ва меваларни, шунингдек паста маҳсулотларини қуритишда қўлланилган.

Бироқ, бу назариялар экспериментал тадқиқотлар билан тасдиқланиши ва уларнинг техник устуңлиги ва иқтисодий рентабеллигининг ишончилигин тасдиқлаши керак.

Қовунларни саноат миқёсида қуритишни ташкил этиш, уларнинг қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришни кўпайтиради, қимматбаҳо маҳсулотни йўқотилишини камайтиради, ишлаб чиқариш қуввати ва иш ўринларини яратади, шунингдек, жаҳон бозорида сотиладиган маҳсулотлар захирасини тўплашга имкон беради.

АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ. Сўнги йилларда озиқ-овқат маҳсулотларини иссиқлик билан ишлов бериш учун қисқа тўлқинли инфрақизил нурларидан фойдаланиш бўйича ишлар жадал олиб борилмоқда [1].

Қуритиш маҳсулотини иссиқлик билан ишлов беришнинг технологик режими ва параметрларини асослаб берилган, қовун мевалари пульпасининг бўлақлари ва таркибидаги намлик миқдорини камайтириш усуллари тайёр маҳсулот сифат кўрсаткичларига таъсири мавжуд [2].

Хом ашёларни электроимпульс асосида дастлабки ишлаш ва сунъий конвектив қуритишдан фойдаланишга асосланган қовун пульпасини қуритиш учун энергия сарфини камайтириш вазифалари ҳал қилинган. Бу қовун бўлақларини дастлабки қайта ишлашнинг асосий параметрларини асослаб беради ва электроимпульс асосида дастлабки қайта ишлашни, қуритиш вақти ва зичлигига таъсири ўрганилган. Экспериментал - назарий тадқиқотлар асосида қовун бўлақларини конвектив қуритиш жараёнининг мақбул параметрлари аниқланган [3].

Ҳозирги кунда Ўзбекистонда кўпгина (масалан, амери, шакар-палак, кокча, вахарман, ширин пичак, ак-қовун, барги, оқ-нават, бекзот, парселдак, коктинни, арбакеша, қизил-урук, байт) курак, ич-қизил, кой-баш, пўст-бул, ак-тумшук, умирваки, яшил ғулба ва бошқалар) қовун навлари етиштирилмоқда.

Ўзбекистонда ушбу ширин қовунларни етиштиришда иқлимнинг таъсири муҳим рол

ўйнайди.

Рангига кўра, уларни қуйидагиларга бўлиш мумкин.

а) яшил; б) тўқ сариқ; с) сариқ; д) оқ.

Қовуннинг қуйидаги навлари қобиғи яшил тусда бўлади: амери, шакар-палак, кокча, вахарман, шерин-пичак, ок-новот, бекзот, парселдак, кок-тинни, арбакеша, ич-кизил, гулаш яшил. Қовуннинг қуйидаги навларининг қобиғи тўқ сариқ рангда бўлади: барс, шакар-палак. Қовуннинг қуйидаги навларининг қобиғи сариқ рангда бўлади: шакар-палак, кокча, вахарман, баржалар, ок-новот, ак-урук. Қовуннинг қуйидаги навларининг устки қобиқ қисми оқ рангда бўлади: оқ-новот, оқ-қовун.

Ўсимликнинг пишиш даври бўйича улар қуйидаги гуруҳларга бўлинади:

1) эрта пишар ўрта мавсумий 2) кечпишар ; 3) ярим кечпишар.

Ўрта мавсумда Амери, Ак-Каун, Баргс, Бекзот, Кизил-Урук, Ак-Урук, Курган байтлари мавжуд. Амери кейингисига тегишли. Ва ниҳоят, кеч ўрталарига Кокча, Шерин Пичак, Ок-новот, Кок-Тинн, Ич-Қизил киради.

Таъмига кўра (глюкоза фруктоза нисбати) қовун қуйидаги гуруҳларга бўлинади:

а) камроқ ширин - глюкоза > фруктоза; б) ўрта ширин - глюкоза = фруктоза; с) ширин - глюкоза < фруктоза [4].

Қовунни қайта ишлаш бўйича олимлар томонидан тадқиқотлар олиб борилган.

Қурилган қовун қоқиси ишлаб чиқариш учун технологик линиянинг прототипини лойиҳалашда, қовун этини олдиндан тайёрлаш ва қуриштириш бўйича тадқиқотлар натижаларидан фойдаланилган.

Қовуннинг тилимланган шаклда қуриштириш, маҳсулотни намлаш ва иссиқлик билан ишлов бериш муаммолари ҳал қилинган ва хом ашёни қайта ишлашнинг иссиқлик режими ва қуриштириш шароитида бутунлиги бузилган капиллярларда иссиқлик ўтказувчанлигини ҳисобга олган ҳолда дастлабки технологик жараённинг хусусиятлари кўриб чиқилган. Ушбу ишларда аналитик боғлиқликлар ишлаб чиқилган ва "иссиқлик оқимининг доимий вақти" параметрига таъсир қилиши, маҳсулотдаги намликнинг нотекис тарқалишини камайтириш мумкин. Қовунни қуриштириш усули таклиф қилинган, пўстлоғини олиб ташлаш, уруғи плацента ҳолда олиб ташланади, у узунасига бўлакларга бўлинган, ИҚ-нурлар ёрдамида дастлабки иссиқлик ишлови берилган ва ИҚ-конвектив қуриштиришда 60-70⁰ С ҳароратда 4-8 соат давомида қуриштирилган [5,6]. Қовун ва қовоқ мағзидаги намликнинг вақт бўйича ўзгариши, унинг қовун сифатига таъсири бўйича тадқиқотлар ҳам олиб борилган [7,8].

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР. Бирламчи ишлов бериш усулининг қовунни қуритиш жараёнига таъсири бўйича тадқиқотлар олиб борилди.

Қовуннинг Олахамма ва Гуляби Хоразмий навларига дастлабки ишлов бериш усули ва ИҚ-конвектив қуритиш жараёни амалга оширилди.

Бунда қуритиш камерасидаги ҳарорат 60⁰С ва 70⁰ С, намуналарга сиропсиз, яъни дастлабки ишлов беришсиз ҳолатда қуритиш ва 5%, 10%, 15%ли шакарли сиропда ишлов берилди. Шакарли сиропнинг ҳарорати 40⁰С, 50⁰С олиниб, намуналар таркибидаги намликнинг вақт бўйича ўзгариши ўрганилди.

1-тажриба. Қуритиш камерасидаги ҳарорат 60⁰С, шакарли сиропнинг ҳарорати 50⁰С да 2та қовун нави мағизларига сиропсиз, яъни дастлабки ишлов беришсиз ҳолатда ва 5%, 10%, 15%ли шакарли сиропда (шакарли эритма) ишлов бериш усули.

Қовуннинг Олахамма нави мағзининг бошланғич намлиги 90%ни ташкил этган.

$y = 13,663x^2 - 63,813x + 88,412$ $R^2 = 0,9852$	$y = 9,05x^2 - 51,03x + 91,07$ $R^2 = 0,9928$	$y = 4,2x^2 - 36,04x + 90,31$ $R^2 = 0,9993$	$y = 10,038x^2 - 54,388x + 89,988$ $R^2 = 1$
--	--	---	---

1-расм. Қовуннинг Олахамма нави мағзида намликнинг вақт бўйича ўзгариши. Қуритиш камерасидаги ҳарорат 60⁰С, шакарли сиропнинг ҳарорати 50⁰С.

ИҚ-конвектив қуритиш давомида қовун мағзининг намлиги шакарли сиропнинг 5%ли эритмасида ишлов берилганда 1чи соатда 33,5%га, 10%ли 52,3%га, 15%ли 59,4%га тушган ва сиропсиз яъни дастлабки ишлов беришсиз эса 45,6%га тушган (1-расм). 2чи соатда 5%ли 20,2%га, 10%ли 22%га, 15%ли 34,1%га тушган ва сиропсиз яъни дастлабки ишлов беришсиз эса 21,4%га тушган. Тажрибалар 3чи соатда давом эттирилганда эса 5%ли 18,3% қолдик

намликкача, 10%ли 20,5% қолдиқ намликкача, 15%ли 20,3% қолдиқ намликкача тушган ва сиропсиз яъни дастлабки ишлов беришсиз эса қолдиқ намлик 17,1%га тушган.

Натижалардан кўриниб турибдики, қуритилган қовуннинг стандартида келтирилган қолдиқ намлик 20-24%гача 10% ва 15%ли шакарли сироп билан ишлов бериб қуритилган намуналарга тўғри келади. Сиропсиз яъни дастлабки ишлов беришсиз ҳолатда олинган (17,1%) ва 5%ли шакарли сироп билан ишлов бериб қуритилган (18,3%) намуналар тез қуритилганини кўриш мумкин. 5%, 10% ва 15%ли шакарли сироп билан ишлов берилган намуналарда намликнинг чиқиши 1чи соатда жадал жадаллашган. Кейинги соатларда секинлашгани кузатилган.

Қовуннинг Гуляби Хоразмий нави мағзининг бошланғич намлиги 85%ни ташкил этган.

$y = 5,1964x^2 - 37,241x + 85,113$ $R^2 = 0,9895$	$y = 7,35x^2 - 44,83x + 85,92$ $R^2 = 0,994$	$y = 4,1x^2 - 33,38x + 85,12$ $R^2 = 0,9999$	$y = 6,1786x^2 - 40,244x + 84,057$ $R^2 = 0,9955$
--	---	---	--

2-расм. Қовуннинг Гуляби Хоразмий нави мағзида намликнинг вақт бўйича ўзгариши. Қуритиш камерасидаги ҳарорат 60⁰С, шакарли сиропнинг ҳарорати 50⁰С.

ИҚ-конвектив қуритиш давомида қовун мағзининг намлиги шакарли сиропнинг 5%ли эритмасида ишлов берилганда 1чи соатда 54,6%га, 10%ли 51,2%га, 15%ли 56,2%га тушган ва сиропсиз яъни дастлабки ишлов беришсиз эса 48,4%га тушган (2-расм). 2чи соатда 5%ли 27,5%га, 10%ли 22,9%га, 15%ли 34,4%га тушган ва сиропсиз яъни дастлабки ишлов беришсиз эса 27,4%га тушган. 3чи соатда 5%ли 23,8% га, 10%ли 18,5%га, 15%ли 22%га ва сиропсиз яъни дастлабки ишлов беришсиз эса қолдиқ намлик 21,7%га тушган. Тажрибалар фақат сиропсиз яъни дастлабки ишлов беришсиз намунага 4чи соатда давом эттирилиб, қолдиқ намлик 20,7% га тушган.

Натижалардан кўриниб турибдики, ҳамма намуналар тўлиқ 3 соатда стандарт қолдиқ намликкача қуритилган. Ҳамма намуналарда намликнинг хужайрадан чиқиши 1 соатда жадал, 2чи соатда секинлашганини кўриш мумкин.

2-тажриба. Қуритиш камерасидаги ҳарорат 70°C , шакарли сиропнинг ҳарорати 50°C да 2та қовун нави мағизларига сиропсиз, яъни дастлабки ишлов беришсиз ҳолатда ва 5%, 10%, 15%ли шакарли сиропда (шакарли эритма) ишлов бериш усули.

ИҚ-конвектив қуритиш давомида қовун мағзининг намлиги шакарли сиропнинг 5%ли эритмасида ишлов берилганда 1чи соатда 50,5%га, 10%ли 60,7%га, 15%ли 53,4%га тушган ва сиропсиз яъни дастлабки ишлов беришсиз эса 55%га тушган (3-расм). Худди шундай 2чи соатда 5%ли 23,9%га, 10%ли 29,8%га, 15%ли 27,9%га тушган ва сиропсиз яъни дастлабки ишлов беришсиз эса 30%га тушган. Тажрибалар 3чи соатда давом эттирилганда эса 5%ли 22,5% қолдиқ намликкача, 10%ли 18% қолдиқ намликкача, 15%ли 19,9% қолдиқ намликкача тушган ва сиропсиз яъни дастлабки ишлов беришсиз эса қолдиқ намлик 25%га тушган.

$y = 9,5125x^2 - 51,443x + 90,608$ $R^2 = 0,9975$	$y = 4,375x^2 - 37,815x + 91,035$ $R^2 = 0,9932$	$y = 7,15x^2 - 45,03x + 90,32$ $R^2 = 0,9993$	$y = 7,5x^2 - 44,5x + 90,5$ $R^2 = 0,9981$
--	---	--	---

3-расм. Қовуннинг Олаҳамма нави мағзида намликнинг вақт бўйича ўзгариши. Қуритиш камерасидаги ҳарорат 70°C , шакарли сиропнинг ҳарорати 50°C .

Натижалардан кўриниб турибдики, ҳамма намуналарда намликнинг хужайрадан чиқиши 1 чи соатда жадал кечган. 5%, 10% ва 15%ли шакарли сироп билан ишлов берилган намуналар 3 соатда қуритилган қовуннинг стандартида келтирилган қолдиқ намликкача (20-24%) қуриган. Фақат сиропсиз яъни дастлабки ишлов беришсиз ҳолатдаги намуна 4чи соатда ҳам қуритилган.

ИҚ-конвектив қуритиш давомида қовун мағзининг намлиги шакарли сиропнинг 5%ли эритмасида ишлов берилганда 1чи соатда 62,2%га, 10%ли 63%га, 15%ли 60,4%га тушган ва сиропсиз яъни дастлабки ишлов беришсиз эса 45%га тушган (4-расм). Худди шундай 2чи соатда 5%ли 34,7%га, 10%ли 31,5%га, 15%ли 33,9%га тушган ва сиропсиз яъни дастлабки ишлов беришсиз эса 25%га тушган. 3чи соатда 5%ли 21,1% га, 10%ли 21,1%га, 15%ли 23,9%га ва сиропсиз яъни дастлабки ишлов беришсиз эса қолдиқ намлик 20%га тушган.

Натижалардан кўриниб турибдики, ҳамма намуналар 3 соат давомида қуритилган қовуннинг стандартида келтирилган қолдиқ намликкача (20-24%) қуритилган. 5%, 10% ва 15%ли шакарли сиропда ишлов берилган намуналарда намликни чиқиши 1 соатда жадал, 2 чи соатдан секинлашгани кузатилган.

$y = 2,3x^2 - 28,82x + 85,93$ $R^2 = 0,9929$	$y = 2,9125x^2 - 31,043x + 86,533$ $R^2 = 0,9817$	$y = 3,6625x^2 - 31,953x + 85,922$ $R^2 = 0,9925$	$y = 8,75x^2 - 47,75x + 84,75$ $R^2 = 0,9995$
---	--	--	--

4-расм. Қовуннинг Гуляби Хоразмий нави мағзида намликнинг вақт бўйича ўзгариши. Қуритиш камерасидаги ҳарорат 70⁰С, шакарли сиропнинг ҳарорати 50⁰С.

4-тажриба. Қуритиш камерасидаги ҳарорат 60⁰С, шакарли сиропнинг ҳарорати 40⁰С да 2та қовун нави мағизларига сиропсиз, яъни дастлабки ишлов беришсиз ҳолатда ва 5%, 10%, 15%ли шакарли сиропда (шакарли эритма) ишлов бериш усули.

ИҚ-конвектив қуритиш давомида қовун мағзининг намлиги шакарли сиропнинг 5%ли эритмасида ишлов берилганда 1чи соатда 64,4%га, 10%ли 58,9%га, 15%ли 61,9%га тушган ва сиропсиз яъни дастлабки ишлов беришсиз эса 52,6%га тушган (5-расм). 2чи соатда

5%ли 39,3%га, 10%ли 35,8%га, 15%ли 36,3%га тушган ва сиропсиз яъни дастлабки ишлов беришсиз эса 29,5%га тушган. Тажрибалар 3чи соатда давом эттирилганда эса 5%ли 23,4% қолдиқ намликкача, 10%ли 24,3% қолдиқ намликкача, 15%ли 23,7% қолдиқ намликкача тушган ва сиропсиз яъни дастлабки ишлов беришсиз эса қолдиқ намлик 22,1%га тушган. 4чи соатда давом эттирилганда эса 5%ли 21,9% қолдиқ намликкача, 10%ли 22,3% қолдиқ намликкача, 15%ли 22,9% қолдиқ намликкача тушган ва сиропсиз яъни дастлабки ишлов беришсиз эса қолдиқ намлик 20,5%га тушган.

Натижалардан кўриниб турибдики, ҳамма намуналар 4 соатда қуритилган қовуннинг стандартида келтирилган қолдиқ намликкача (20-24%) қуритилган. Ҳамма намуналардаги намликнинг чиқиши 1чи ва 2 чи соатда жадаллашиб, 3 соатда яна секинлашиши кузатилган.

$y = 3,3857x^2 - 30,263x + 87,011$ $R^2 = 0,9877$	$y = 4,275x^2 - 33,085x + 85,8$ $R^2 = 0,9979$	$y = 4,1179x^2 - 32,696x + 86,666$ $R^2 = 0,9916$	$y = 5,5179x^2 - 38,016x + 84,876$ $R^2 = 0,9983$
--	---	--	--

5-расм. Қовуннинг Олахамма нави мағзида намликнинг вақт бўйича ўзгариши. Қуритиш камерасидаги ҳарорат 60⁰С, шакарли сиропнинг ҳарорати 40⁰С.

ИҚ-конвектив қуритиш давомида қовун мағзининг намлиги шакарли сиропнинг 5%ли эритмасида ишлов берилганда 1чи соатда 60,4%га, 10%ли 58,9%га, 15%ли 64,3%га тушган ва сиропсиз яъни дастлабки ишлов беришсиз эса 55,6%га тушган (6-расм). 2чи соатда 5%ли 38,2%га, 10%ли 32,4%га, 15%ли 39,8%га тушган ва сиропсиз яъни дастлабки ишлов беришсиз эса 32,2%га тушган. 3чи соатга келиб, 5%ли 33,8% га, 10%ли 22,3%га, 15%ли 30,9%га ва сиропсиз яъни дастлабки ишлов беришсиз эса қолдиқ намлик 27,6%га тушган. 4чи соатга келиб, 5%ли 23,2%га, 10%ли 20%га, 15%ли 24,8%га тушган ва сиропсиз яъни

дастлабки ишлов беришсиз эса 24,6%га тушган. Демак, шакарли сиропнинг 5% ва 10%ли эритмаларида ишлов берилганда 4 соатда стандарт қолдиқ намликкача қуритилган. Шакарли сиропнинг 10%ли эритмасида ишлов берилган 5чи соатда 22%га, сиропсиз яъни дастлабки ишлов беришсиз эса 22,4%га тушган.

Натижалардан кўришиб турибдики, ҳамма намуналарда намликнинг хужайрадан чиқиши 1 соатда жадал, 2чи, 3чи ва 4 соатларда секинлашганини кўриш мумкин.

$y = 3,2679x^2 - 28,086x + 84,696$ $R^2 = 0,9877$	$y = 4,575x^2 - 34,945x + 86,18$ $R^2 = 0,9948$	$y = 2,9125x^2 - 27,19x + 85,768$ $R^2 = 0,9932$	$y = 3,8821x^2 - 31,141x + 83,507$ $R^2 = 0,9838$
--	--	---	--

6-расм. Қовуннинг Гуляби Хоразмий нави мағзида намликнинг вақт бўйича ўзгариши. Қуритиш камерасидаги ҳарорат 60⁰С, шакарли сиропнинг ҳарорати 40⁰С.

6-тажриба. Қуритиш камерасидаги ҳарорат 70⁰С, шакарли сиропнинг ҳарорати 40⁰С да 2та қовун нави мағизларига сиропсиз, яъни дастлабки ишлов беришсиз ҳолатда ва 5%, 10%, 15%ли шакарли сиропда (шакарли эритма) ишлов бериш усули. ИҚ-конвектив қуритиш давомида қовун мағзининг намлиги шакарли сиропнинг 5%ли эритмасида ишлов берилганда 1чи соатда 44,4%га, 10%ли 30,1%га, 15%ли 49,5%га тушган ва сиропсиз яъни дастлабки ишлов беришсиз эса 41,4%га тушган (7-расм). Худди шундай 2чи соатда 5%ли 19,2%га, 10%ли 18,9%га, 15%ли 20,8%га тушган ва сиропсиз яъни дастлабки ишлов беришсиз эса 18%га тушган.

Натижалардан кўришиб турибдики, ҳамма намуналарда намликнинг хужайрадан чиқиши 1 чи соатда жадал кечган. 2чи соатда секинлашиши кузатилган.

7-расм. Қовуннинг Олаҳамма нави мағзида намликнинг вақт бўйича ўзгариши. Қуритиш камерасидаги ҳарорат 70⁰С, шакарли сиропнинг ҳарорати 40⁰С.

ИҚ-конвектив қуритиш давомида қовун мағзининг намлиги шакарли сиропнинг 5%ли эритмасида ишлов берилганда 1чи соатда 59%га, 10%ли 56,7%га, 15%ли 60,2%га тушган ва сиропсиз яъни дастлабки ишлов беришсиз эса 54,5%га тушган (8-расм). Худди шундай 2чи соатда 5%ли 29,7%га, 10%ли 31,7%га, 15%ли 37,5%га тушган ва сиропсиз яъни дастлабки ишлов беришсиз эса 29%га тушган. 3чи соатда 5%ли 22,7% га, 10%ли 23,1%га, 15%ли 22%га ва сиропсиз яъни дастлабки ишлов беришсиз эса қолдиқ намлик 17,9%га тушган.

Натижалардан кўриниб турибдики, 5%, 10% ва 15%ли шакарли сиропда ишлов берилган намуналар 3 соат давомида қуритилган қовуннинг стандартида келтирилган қолдиқ намликкача (20-24%) қуриган. Фақат сиропсиз яъни дастлабки ишлов беришсиз ҳолатдаги намуна жадал қуриб, таркибидаги қолдиқ намлик 17,9% га тушган. Ҳамма намуналарда намликнинг чиқиши 1 чи соатда секин, 2чи ва 3 чи соатларда секин кузатилади.

Демак, қовуннинг Олаҳамма ва Гулаби Хоразмий навлари таркибидаги намликнинг ўзгариши таҳлил қилинганда, қуритиш жараёни маълум қонуниятлар асосида боради. Қуритишнинг биринчи даврида намликнинг чиқиши жадаллашгани, кейинги даврларда эса секинлашиши кузатилади, бу эса ҳужайрадаги намликнинг боғланиш турига боғлиқлиги билан тушунтирилади.

$y = 4,75x^2 - 35,87x + 86,28$ $R^2 = 0,9867$	$y = 4,925x^2 - 35,845x + 85,655$ $R^2 = 0,9963$	$y = 2,325x^2 - 28,145x + 85,255$ $R^2 = 0,9994$	$y = 4,8625x^2 - 37,253x + 85,473$ $R^2 = 0,9983$
--	---	---	--

8-расм. Қовуннинг Гуляби Хоразмий нави мағзида намликнинг вақт бўйича ўзгариши. Қуритиш камерасидаги ҳарорат 70⁰С, шакарли сиропнинг ҳарорати 40⁰С.

ХУЛОСА. Қовуннинг мағзига дастлабки ишлов бериш усули ва ИҚ-конвектив қуритишнинг оптимал шароитлари танланди: шакарли сироп концентрацияси 10%, шакарли сироп ҳарорати 40⁰С ва қуритиш камерасидаги ҳарорат 60⁰С.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Раджабов А., Муратов Х.М. Теоретические основы воздействия электроимпульсной обработки на степень поражения ткани мякоти дыни. //Электротехнические методы в хлопководстве и плодоводстве. Труды ТИИМСХ, Ташкент, 1988. –35-38с.
2. Алламбергенов Б. Обоснование параметров процесса сушки дынь при осциллирующем режиме. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидат технических наук, Янгиюль, 1993.-17с.
3. Муратов Х.М. Энергозатраты на сушку мякоти дыни предварительной электроимпульсной обработкой. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук, М., 1989. -15с.
4. Артиков А.А., Чориев А.Ж. Характеристика и питательная ценность сортов дыни,

выращиваемая в Узбекистане //Хранение и переработка сельхозсырья, -Москва, 2001, №3. – С. 54-55.

5. Dzhuraev H.F., Dodaev K.O., Choriev A.ZH. Technology of the conversion of the mellons // Keeping and conversion selihozsyriya. -2001. 9 -With 52.

6. Самадов О.Б., Тўхтаев Ш.К., Додаев К.О., Чориев А.Ж. Оптимизация процесса ИК-конвективной сушки дыни / Журнал. Химия и химическая технология, Ташкент. -№2, 2018. –С.64-68.

7. Тухтаев Ш.К., Самадов О.Б., Чориев А.Ж. Исследование изменения влажности сортов дыни при ИК-конвективной сушке /UNIVERSUM: Химия и биология. Научный журнал. Выпуск:11(77). Москва, ноябрь 2020, часть 2 стр.21-26.

8. O.V. Samadov, SH.K. Tukhtaev, A.J. Choriev, B.A. SHomirov and B.M. Jumaev Study of the chemical composition of dried pumpkin // ETESD-2022. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 1112 (2022) 012089. IOP Publishing. doi:10.1088/1755-1315/1112/1/012089.

BOLALAR KONSERVALARI UCHUN MO'LJALLANGAN QOVUN VA QOVOQ PYURELARI ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI TADQIQ ETISH**Nurmuxamedov A.A.¹, Choriyev A.J.²**¹*Guliston davlat universiteti*²*Toshkent davlat agrar universiteti*

Annotatsiya. Bolalar konservalari uchun mo'ljallangan qovun va qovoq pyurelari ishlab chiqarish texnologiyasi keltirilgan. Ishlab chiqarilgan qovun pyuresi ishlab chiqarish texnologiyasida an'anaviy usuldan farqli xomashyoga bug'-issiqlik apparatida va qovoq pyuresida esa mikroto'lqinli pechda ishlov berish usullari qo'llanilgan. Ishlab chiqarilgan pyurelarning organoleptik ko'rsatkichlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: qovun, qovoq, pyure, xomashyo, issiqlik, blanshirlash, usul, texnologiya, mikroto'lqinli pech.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЮРЕ ИЗ ДЫНИ И ТЫКВЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ДЕТСКОГО КОНСЕРВИРОВАННОГО ПИТАНИЯ ИССЛЕДОВАТЬ

Аннотация. Представлена технология производства пюре из дыни и тыквы, предназначенных для детских консервов. В технологии производства дынного пюре, в отличие от традиционного метода, сырьё обрабатывалось в паротепловом аппарате, а в тыквенном пюре – в микроволновой печи. Изучены органолептические показатели производимых пюре.

Ключевые слова: дыня, тыква, пюре, сырьё, тепло, бланширование, метод, технология, микроволновая печь.

TECHNOLOGY PROIZVODSTVA PYURE IZ DYNI I TYKVY, PREDNAZNACHENNYX DLYA DETSKOGO CONSERVIROVANNOGO PITANIYA ISSLEDOVAT

Annotation. The technology for the production of melon and pumpkin puree intended for canned food for children is presented. In the technology of melon puree production, in contrast to the traditional method, the raw materials were processed in a steam-heat apparatus, and in pumpkin puree - in a microwave oven EMF. The organoleptic characteristics of the produced purees have been studied.

Keywords: melon, pumpkin, puree, raw material, heat, blanching, method, technology, microwave oven.

KIRISH. Bolalar ovqatlanishida meva-sabzavotlar, bug'doy noni va boshqa donli mahsulotlar, shuningdek, kombinatsiyalashgan oziq-ovqatlar ozuqaviy tolaning asosiy manbai hisoblanadi. Shu bilan birga, bolalar ozuqaviy tolasi (meva va sabzavotlar) miqdori kam, lekin yog' miqdori yuqori bo'lgan oziq-ovqatlarni (hayvon yog'i, yog'li mol go'shti va cho'chqa go'shti) iste'mol qiladi, yog'li ovqatlarni kamroq afzal ko'rishadi. Ortiqcha vazn va semizlikning erta rivojlanishini, shu jumladan ularning metabolizm uchun oqibatlarini hisobga olgan holda, maktablar va maktabgacha ta'lim muassasalarida nafaqat bolalarning ovqatlanish, oziq-ovqat gigienasi va jismoniy faollik bo'yicha bilimlarini oshirish, balki qo'llab-quvvatlovchi maktab muhitini yaratish uchun keng qamrovli tadbirlar ko'rilishi kerak.

ADABIYOTLAR SHARHI. Maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar uchun yuqori sifatli ovqatlanishni tashkil qilishda eng dolzarb muammo hisoblanadi: asosiy makro va mikronutrientlar iste'molidagi nomutanosiblik va bolalik uchun xos bo'lmagan endokrin tizim kasalliklari, ovqatlanish buzilishi, metabolik kasalliklar, qandli diabet va semirish kabi kasalliklarning kelib chiqishi va rivojlanish xavfi aniqlangan.

Shuni hisobga olgan holda maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar uchun oziq-ovqat mahsulotlarini yaratishda bolalar organizmida uglevod va yog' almashinuvini normallashtirish imkonini beruvchi, hipoglemik, lipidlar almashinuvini tartibga soluvchi va antioksidant xususiyatlarni namoyon etuvchi biologik faol moddalar mavjud bo'lgan xom ashyodan foydalanish kerak [1].

Oziqlanish inson salomatligini belgilovchi asosiy omillardan biri bo'lib, umr ko'rish, kasallikning oldini olish va ularning tarqalishiga ta'sir qiladi. Yosh avlod uchun optimal ovqatlanish juda muhim hisoblanadi [2-4].

Bolalarda noto'g'ri ovqatlanish oshqozon-ichak trakti kasalliklarining yuqori darajasi (maktab yoshidagi bolalarda 10-12%), shuningdek anemiya va metabolik kasalliklar (bolalarning 10-15%) paydo bo'lishining sabablaridan biri bo'lib, ularning tarqalishi so'nggi yillarda sezilarli darajada oshdi [5,6].

Eng katta tashvish - bu bolalar orasida endokrin tizim kasalliklari bilan kasallanish ko'payishidir. Dunyoda semirib ketish va qandli diabet kabi endokrin kasalliklar taxminan 177 million bolaga tahdid solmoqda [7,8].

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) mutaxassislarining fikriga ko'ra, 2025 yilga kelib, 15 yoshdan oshgan 2,3 milliard bola ortiqcha tana vazni bilan bog'liq muammolarga duch keladi. Xuddi shu prognozlariga ko'ra, kelgusi 20 yil ichida semizlik bilan bog'liq o'lim soni ikki baravar ko'payadi [9, 10].

Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, Evropa mamlakatlarida endokrin tizim kasalliklari maktabgacha yoshdagi bolalarning 10-30% va boshlang'ich maktab yoshining 8-25% da qayd etilgan [11]. Mamlakatimizda metabolik kasalliklar, qandli diabet va semirish maktabgacha yoshdagi bolalarning 20% va boshlang'ich maktab yoshidagi 10% ni qamrab oladi [12].

Ilmiy-texnik adabiyotlar va patent ma'lumotlarini o'rganish shuni ko'rsatdiki, maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar uchun mavjud bo'lgan maxsus oziq-ovqat mahsulotlari tarkibiga pazandachilik mahsulotlari, yarimtayyor mahsulotlar, ichimliklar, hayvonlar va o'simliklar asosidagi tayyor mahsulotlar kiradi. Shu bilan birga, bolalarni boqish uchun mo'ljallangan va maqsadli fiziologik ta'sirga ega bo'lgan meva va sabzavotlarning konservalari juda cheklangan. Konservallarni ishlab chiqarishda o'simlik xomashyosining biologik faol moddalarini maksimal

darajada saqlab qolish va natijada olingan mahsulotlarning funktsional xususiyatlarini ta'minlash imkonini beruvchi issiqlik bilan ishlov berishning zamonaviy usullari deyarli qo'llanilmaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR. Poliz mahsulotlaridan pyurelar ishlab chiqarishning umumiy sxemasi mavjud (1-rasm).

Poliz mahsulotlaridan pyurelar ishlab chiqarish bo'yicha tajribalar olib borildi. Unda poliz mahsulotlaridan qovun va qovoqni qayta ishlash asosida pyure ishlab chiqarish texnologiyasi tadqiq etildi.

1-rasm. Poliz mahsulotlaridan pyurelar ishlab chiqarishning prinsipial sxemasi.

1-konteyner; 2,3-yuvish mashinalari; 4-konveyer; 5-kesish mashinasi; 6-konveyer; 7-maydalash mashinasi; 8-konveyer; 9-idish; 10-blanshirlash apparati; 11-konveyer; 12-elevator; 13-maydalash mashinasi; 14-pishirish qozoni; 15-idish; 16-ishqalash mashinasi; 17-idish; 18-nasos; 19-boshqarish tizimi.

Qovun pyuresi tayyorlashning texnologik bosqichlari va usullari.

Qovun pyuresini tayyorlashning texnologik bosqichlari va usullari quyidagi 1-jadvalda keltirilgan:

1-jadval

Qovun tayyorlashning asosiy texnologik bosqichlari va usullari

Texnologik bosqichning nomi va texnologik rejimi	Texnologik bosqichning maqsadi va texnologik rejim qiymati
1. Saralash	Chiriganlarni, ta'sir ko'rsatdigan zararkunandalar va namunalar aralashmalarining kasalliklarini olib tashlash
2. Uch marta yuvish: suv harorati, °C	Quruq va boshqa ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlash
3. Tekshirish va chayish: suv harorati, °C	Qolgan ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlash, 22 ± 2
4. Po'stini tozalash	Po'stidan ajratish

4.1. Bug'-issiqlik apparatida ishlov berish:	
Bug'bosimi, <i>kPa</i>	220
Ishlov berish vaqti, <i>sek.</i>	30-40
4.2. Tozalashdan keyingi yuvish: suv harorati, $^{\circ}C$	22±2
5. Bo'laklash:	
Keng tilim, mm	3-5
6. Blanshirlash apparatida ishlov berish	
vaqt, <i>min.</i>	2-3
harorati, $^{\circ}C$	98±2
7. Uch bosqichda ajratib olish:	
1-bosqich – elak diametri, <i>mm</i>	
2-bosqich – elak diametri, <i>mm</i>	0,8
3-bosqich (yakunlash) – elak diametri, <i>mm</i>	0,4
8. Bug'latish jarayoni	
Vaqti, min	10-20
9. Gomogenizatsiya, MPa	
	15-17
10. Deaeratsiya:	
Qoldiq bosim, <i>kPa</i>	40-35
Vaqt, <i>min.</i>	10-20
11. Oqimli sterilizatsiya	
vaqt, <i>sek.</i>	120
harorat, $^{\circ}C$	120
12. Sovutish va qadoqlash	
harorat, $^{\circ}C$	28 ± 2

Qovun katta sig'imga ega idishlarda etkazib beriladi. Konteyner tripperi yordamida ular suv qabul qiluvchi vanna ichiga yuboriladi.

Barcha iflosliklar tozalanguncha qovunni cho'tkali yuvish mashinasida yuviladi. Yuvish sifati muntazam ravishda nazorat qilinadi. Bunda qovun mikroorganizmlarning sporalari manbai bo'lgan boshqa ifloslantiruvchi moddalardan butunlay tozalanishi kerak.

Yuvib bo'lgandan keyin, xomashyo yaroqsiz qismlar, iflosliklarni olib tashlash va bir xil pishib yetilgan partiyalarini olish uchun nazoratdan o'tkaziladi.

Keyin qovun kamida 245 *kPa* (2,5 atm) bosimda dush ostida suv berilib yuviladi.

Tayyorlangan xomashyo kesish uchun o'tkaziladi va unda 3-5 *mm* bo'laklarga bo'linadi.

So'ngra blanshirlash apparatiga issiqlik ishlovi berish uchun jo'natiladi. Blanshirlash

harorati $98 \pm 2^{\circ}C$, vaqti esa 2-3 *min* ni tashkil etadi.

Issiqlik bilan ishlov berishdan keyin mahsulot ishqalash mashinasida ishqalanadi. Teshik diametri 1,2 mm, 0,8 mm va 0,4 mm-li elakdan o'tkaziladi.

Pyure massasi 10-20 *min* davomida MZS-320 tipidagi vacuum bug'latish apparatida bug'latiladi, 15-17 MPa bosimda gomogenizatsiyalanadi va tarkibidagi havoni chiqarish maqsadida deaerator-pasterizatorida (qoldiq bosim 40-35 *kPa*) deaeratsiyaga uchratiladi va idishlarga qadoqlanadi.

Qovun pyuresi sterilizatorida $120^{\circ}C$ haroratda, 120 *sek* davomida sterilizatsiya qilinadi hamda sovutgichda $28 \pm 2^{\circ}C$ gacha sovutiladi, etiketkalanib, omborxonaga jo'natiladi.

Qovoq pyuresi tayyorlashning texnologik bosqichlari va usullari.

Qovoq pyuresini tayyorlashning texnologik bosqichlari va usullari quyidagi 2-jadvalda keltirilgan. Qovoqni barabanli yuvish vositasida barcha iflosliklar to'liq ketmaguncha yuviladi, yuvish sifati muntazam ravishda nazorat qilinadi.

Keyin qovoq dush ostida, unga kamida 245 *kPa* (2,5 *atm*) bosim ostida suv berilib yuviladi.

Keyin qovoq bo'laklari 20-30 mm kattalikdagi kichik qismlarga kesiladi.

Konveyerdan foydalangan holda maydalangan qovoq EMF mikroto'lqinli pechda ishlov berish uchun yuboriladi, jarayon $98 \pm 2^{\circ}C$ haroratda 3-5 *min* davomida amalga oshiriladi.

2-jadval

Qovoq tayyorlashning asosiy texnologik bosqichlari va usullari

Texnologik bosqichning nomi va texnologik rejimi	Texnologik bosqichning maqsadi va texnologik rejim qiymati
1. Qovoqni saralash	Chirigan, zararlangan narsalarni olib tashlash
2. Qovoqni ikki marta yuvish: suv harorati, $^{\circ}C$	Quruq va boshqa ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlash, 22 ± 2
3. Tekshirish va chayish: suv harorati, $^{\circ}C$	Qolgan ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlash, 22 ± 2
4. Po'stini tozalash	Qovoqni po'stidan tozalash
5. Qovoqni bo'laklash, urug' va poyalarini olib tashlash	
Bo'laklar o'lchami, <i>mm</i>	6
6. EMF mikroto'lqinli pechda qovoqni qayta ishlash:	
vaqt, <i>min.</i>	3-5
harorat, $^{\circ}C$	98 ± 2
7. Uch bosqichda ajratib olish:	
1-bosqich – elak diametri, <i>mm</i>	
2-bosqich – elak diametri, <i>mm</i>	0,8

3-bosqich (yakunlash) – elak diametri, <i>mm</i>	0,4
8. Bug'latish jarayoni Vaqti, min	10-20
9. Gomogenizatsiya, MPa	15-17
10. Deaeratsiya:	
Qoldiq bosim, <i>kPa</i>	40-35
Vaqt, <i>min.</i>	10-20
11. Oqimli sterilizatsiya	
vaqt, <i>sek.</i>	120
harorati, $^{\circ}C$	115
12. Sovutish va qadoqlash harorat, $^{\circ}C$	28 ± 2

Issiqlik bilan ishlov berishdan keyin mahsulot ishqalash mashinasida ishqalanadi. Teshik diametri 1,2 mm, 0,8 mm va 0,4 mm-li elakdan o'tkaziladi. Vitaminlarning saqlanishini maksimal darajada ta'minlanish zarur.

Pyure massasi 10-20 *min* davomida MZS-320 tipidagi vacuum bug'latish apparatida bug'latiladi, 15-17 MPa bosimda gomogenizatsiyalanadi va tarkibidagi havoni chiqarish maqsadida deaerator-pasterizatorida (qoldiq bosim 40-35 *kPa*) deaeratsiyaga uchiriladi va idishlarga qadoqlanadi. Qovoq pyuresi naychali sterilizatorida oqim bilan $115^{\circ}C$ haroratda, 120 *sek* davomida sterilizatsiya qilinadi hamda sovutgich $28 \pm 2^{\circ}C$ gacha sovutiladi, etiketkalanib, omborxonaga jo'natiladi.

Tadqiq etilayotgan texnologiyalarda qovun pyuresi ishlab chiqarishda bug'-issiqlik apparatida hamda qovoq pyuresi ishlab chiqarishda mikroto'lqinli pechda ishlov berish tavsiya etildi.

Ishlab chiqarilgan pyurelarning organoleptik ko'rsatkichlari o'rganildi (3-jadval).

3-jadval

Ishlab chiqarilgan pyurelarning organoleptik ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichning nomi	Qovun pyuresi	Qovoq pyuresi
Tashqi ko'rinishi	Bir hil mayda maydalangan pyure massasi	
Ta'm va hidi	Uyg'un, yoqimli, ishlov beriladigan xomashyoning o'ziga xos xususiyati, issiqlik bilan ishlov berilgan, tashqi ta'm va hidsiz	
Rangi	Sariq	Sariq –to'qsariq
Muvofiqlik	Bir hil pyure mayda maydalangan massa, kartoshka pyuresini tekis yuzaga yoyganda, tepalikli massa hosil bo'ladi	

3-jadval natijalariga ko'ra, pyure namunalari uyg'un yoqimli ta'm va hidga ega bo'lgan bir

hil tarkibda pyuresi kabi mayda tuproq massasini ifodalaydi, butun massa bo‘ylab bir xil rangda bo‘ladi: sariq; sariq-to‘q sariq.

XULOSA.

1. Qovun pyuresi ishlab chiqarish texnologiyasida an’anaviy usuldan farqli xomashyoga bug’-issiqlik apparatida ishlov berish usuli qo‘llanilgan.
2. Qovoq pyuresi ishlab chiqarish texnologiyasida an’anaviy usuldan farqli xomashyoga EMF mikroto‘lqinli pechda ishlov berish usuli qo‘llanilgan.
3. Ishlab chiqarilgan pyurelarning organoleptik ko‘rsatkichlari o‘rganilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Плоскирева А.А. Роль обогащенных продуктов питания в формировании здоровья детей /А.А. Плоскирева, С.В. Николаева //Педиатрия. 2011.- Т.90. №6. С.60-63.
2. Баранов А.А. Проблемы роста и развития здорового ребенка: теоретические и научно-практические проблемы //Российский педиатрический журнал. – 1999. – С. 4 – 6.
3. Воронцов И.М. Диетология развития – важнейший компонент профилактической педиатрии и валеологии детства //Педиатрия. – 1997. - №3. – С. 57 – 61.
4. Кучма В.Р. Состояние здоровья детей и подростков и современные подходы к его коррекции // Мат. Всероссийской конференции. – М., 2002. – С. 15 – 23
5. Подростковая медицина. Руководство. 2-е изд. Под ред. Л.И. Левиной, А.М. Куликова. СПб.: «Питер», 2006. - 544 с.
6. Воронцов И.М. Вопросы биологии и метрологии питания в решении задач «Pediatria Maxima» //Вопросы детской диетологии. – 2003. – Т. 1, №4. – С. 58 – 60.
7. Пырьева Е.А. Современные подходы к организации питания детей в возрасте от одного года до трех лет жизни /Пырьева Е.А., Сорвачева Т.Н.//Педиатрия.2010; 89 (4). С. 77-82.
8. Казюкова Т.В. Возможности диетической коррекции дефицита микронутриентов у детей раннего возраста/ Т.В. Казюкова, Т.Н. Сорвачева. Е.В. Тулупова, Е.А. Пырьева//Педиатрия.2010; 89 (4). С. 77-82.
9. Плоскирева А.А. Роль обогащенных продуктов питания в формировании здоровья детей /А.А. Плоскирева, С.В. Николаева //Педиатрия. 2011.- Т.90. №6. С.60-63.

10. Кучма В.Р. Теория и практика гигиены детей и подростков на рубеже тысячелетий. – М.: Медицина, 2001. – С. 181.
11. Конь И.Я., Батулин А.К., Волкова Л.Ю. и др. //вопросы детской диетологии.- 2007.-Т.5, №6.- С.66-67.
12. Конь И.Я., Волкова Л.Ю. и др. //вопросы детской диетологии.- 2008.-Т.6, №4.- С.43-47.

REACH XALQARO REGLAMENT TALABI BO‘YICHA O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MINERAL O‘G‘ITLARNI ISHLAB CHIQUARISH ISTIQBOLLARI

O. B. Dormeshkin,

professor, texnika fanlari doktori; "Belarus davlat texnologiya universiteti" ta'lim muassasasi

Dormeshkin@yandex.ru

N. Sh. Mo‘minov,

professor, texnika fanlari doktori, Toshkent arxitektura qurilish universiteti

B. T. Xoshimov,

Assistent, Toshkent kimyo – texnologiya instituti

bek.tkti.2012@mail.ru

Annotasiya. Maqolada O‘zbekistonda mineral o‘g‘itlar ishlab chiqarishda xalqaro REACH reglamentini amalga oshirish istiqbollari ko‘rib chiqilgan. Evropa Ittifoqida kimyoviy moddalardan foydalanishni tartibga soluvchi REACH mahsulot sifati va xavfsizligini oshirish orqali o‘zbek o‘g‘itlarining xalqaro bozorlarda raqobatbardoshligini oshirishi mumkin. Maqolada ekologiya va sog‘liqni saqlash uchun REACH standartlariga rioya qilishning afzalliklari, shuningdek, milliy Qonunchilik va infratuzilmani moslashtirish zarurligi muhokama qilinadi. Mutaxassislarni tayyorlash va amaldagi amaliyotda kamchiliklarni bartaraf etish, masalan, kimyoviy tarkibni to‘liq aniqlash muhimligi ta’kidlangan. REACH standartlarini amalga oshirish innovatsiyalarni rag‘batlantirishi va sohaga investitsiyalarni jalb qilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: REACH reglamenti, mineral o‘g‘itlar, O‘zbekiston Respublikasi, xalqaro standartlar, kimyoviy moddalar, agrosanoat, investitsiyalar.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕГЛАМЕНТА REACH

Аннотация. В статье рассмотрены перспективы реализации международного регламента REACH при производстве минеральных удобрений в Узбекистане. REACH, которая регулирует использование химикатов в Европейском союзе, может повысить конкурентоспособность узбекских удобрений на международных рынках за счет повышения качества и безопасности продукции. В статье обсуждаются преимущества соблюдения стандартов REACH для экологии и здравоохранения, а также необходимость адаптации

национального законодательства и инфраструктуры. Подчеркивается важность подготовки специалистов и устранения недостатков в существующей практике, например, полного определения химического состава. Внедрение стандартов REACH может стимулировать инновации и стимулировать инвестиции в данную отрасль.

Ключевые слова: регламент REACH, минеральные удобрения, Республика Узбекистан, международные стандарты, химические вещества, минеральные удобрения, агропромышленность, инвестиции.

PERSPEKTIVY PROIZVODSTVA MINERALNYX UDOBRENIY V REPUBLIKE UZBEKISTAN V SOOTVETSTVII S TREBOVANIYAMI MEJDUNARODNOGO REGLAMENTA REACH

Abstract. The article examines the prospects for the implementation of the international REACH regulation in the production of mineral fertilizers in Uzbekistan. REACH, which regulates the use of chemicals in the EU, can increase the competitiveness of Uzbek fertilizers in international markets by improving the quality and safety of products. The article discusses the benefits of compliance with REACH standards for the environment and health, as well as the need to adapt national legislation and infrastructure. The importance of training specialists and eliminating shortcomings in current practice, such as incomplete identification of the chemical composition, is emphasized. The implementation of REACH standards can contribute to innovation and attract investment in the industry.

Keywords: REACH regulation, mineral fertilizers, the Republic of Uzbekistan, international standards, chemicals, agro-industry, investments.

KIRISH

REACH - bu kimyoviy moddalardan, shu jumladan mineral o'g'itlardan foydalanishni tartibga soluvchi Evropa Ittifoqining reglamenti. Bu kimyoviy moddalarni inson salomatligi va atrof-muhit uchun xavfsizligini ta'minlash uchun ularni ro'yxatdan o'tkazish, baholash va avtorizasiya qilishni talab qiladi. O'zbekiston Evropa Ittifoqiga a'zo bo'lmagan davlat sifatida REACHga bevosita rioya qilishi shart emas, ammo xalqaro kompaniyalar va hamkorlar Evropa Ittifoqi bozorlariga eksport qilish uchun muvofiqlik talablarini qo'yishlari mumkin.

O'zbekiston o'z mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshirish uchun REACH standartlarini joriy etishdan foyda ko'rishi mumkin. Bu mineral o'g'itlarning sifati va xavfsizligini oshirishga yordam beradi, bu esa o'z navbatida ularning xalqaro bozorda jozibadorligini oshiradi.

Xalqaro bozorga muvaffaqiyatli qo'shilish va REACH standartlariga rioya qilish uchun O'zbekiston tegishli infratuzilmani rivojlantirish va milliy qonunchilikni moslashtirishi kerak. Bunga kimyoviy moddalarni ro'yxatdan o'tkazish tizimlarini joriy etish, ularning ta'sirini baholash va ulardan xavfsiz foydalanish choralarini ishlab chiqish kiradi.

REACH standartlariga rioya qilgan holda, O'zbekiston ekologik vaziyat va aholi salomatligini yaxshilash imkoniyatiga ega bo'ladi. Kimyoviy moddalar uchun qat'iy standartlarni

joriy etish mineral o'g'itlarning atrof-muhit va inson salomatligiga salbiy ta'sirini kamaytirishga yordam beradi.

Xalqaro standartlarga muvofiqligi yuqori sifatli o'g'itlar ishlab chiqarish va sotishdan manfaatdor investorlarni jalb qilishi mumkin. Bu ishlab chiqarish texnologiyalarida innovasiyalarni va yangi o'g'it formulalarini ishlab chiqishni rag'batlantirishi mumkin.

Yangi standartlarga o'tish kimyo va atrof-muhit nazorati sohasida mutaxassislarni tayyorlashni talab qiladi. O'zbekiston ushbu sohadagi ishchilar uchun qo'shimcha ta'lim va tayyorgarlikni talab qilishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasida, shuningdek Rossiya va MDHning boshqa mamlakatlaridagi shu kabi korxonalarda ishlab chiqarilgan mineral o'g'itlarning sifati GOST va TU kabi tegishli me'yoriy hujjatlar bilan tartibga solinadi. Ushbu hujjatlar bilan tartibga solinadigan asosiy ko'rsatkichlar asosiy tarkibiy qismlarning tarkibi (o'g'itlar uchun — asosiy oziq moddalar, iz elementlari va bir qator aralashmalar — texnik mahsulotlar uchun-asosiy tarkibiy qismlarning tarkibi), shuningdek mahsulotning fizik xususiyatlari (granulometrik tarkib, statik kuch, yumshoqlik). Biroq, bu ko'rsatkichlar o'g'itlarning haqiqiy agrokimyoviy qiymatini to'liq aks ettirmaydi, chunki ularning samaradorligini aniqlaydigan eng muhim omil nafaqat ozuqa moddalarining umumiy tarkibi, balki ular qanday shaklda va qanday birikmalar shaklida mavjudligidir. Xususan, azot tarkibining uchta shakli ma'lum-ammiak, nitrat va amid, ular azotni singdirish tezligi va ta'sir samaradorligi bilan farqlanadi. Eruvchanlikning pasayishi bilan ajralib turadigan o'g'itlarda bir qator qo'shaloq tuzlar va qo'shimchalar mavjudligi yog'ingarchilik va sho'r yuvish tufayli ozuqa moddalarining yo'qolishini sezilarli darajada pasayishiga olib keladi va ularning o'simliklar tomonidan assimilyasiya darajasini oshiradi, atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytiradi. Turli korxonalarda qo'llaniladigan texnologiyalarning o'ziga xos xususiyatlari, hatto ozuqaviy tarkibi jihatidan bir xil o'g'itlar ham samaradorligi va agrokimyoviy ta'sirida sezilarli darajada farq qilishiga olib keladi.

O'zbekistonda ishlab chiqaruvchilar uchun mineral o'g'itlar eksportini yo'lga qo'yishdagi asosiy to'siq davlat ishlab chiqarish talablari va amaldagi xalqaro standartlar o'rtasidagi nomuvofiqlikdir. Evropa iqtisodiy hamjamiyati (EX) mamlakatlari hududida kuchga kirgan talablarga muvofiq, mahsulotlar ushbu mamlakatlar bozorlariga chiqishi uchun mahsulotlar (moddalar) REACH normativ hujjatiga muvofiq "oldindan ro'yxatdan o'tish" tartibiga bo'ysunadi. REACH reglamenti talablari va amaldagi me'yoriy hujjatlar talablari o'rtasidagi tub farq moddalarning barcha identifikasiya ko'rsatkichlarini, shu jumladan to'liq kimyoviy tarkibini (shu jumladan aralashmalar va qo'shimchalarni), bitta va ko'p tarkibli moddalarning molekulyar va

tarkibiy formulasini, Evropa Ittifoqi nomini va boshqa identifikatorlarni belgilash zarurati hisoblanadi. moddalar (o‘zgaruvchan tarkibga ega moddalar uchun).

Tahlil shuni ko‘rsatdiki, mahalliy ishlab chiqaruvchilar bunday zarur ma‘lumotlarga ega emaslar. Misol tariqasida, texnik kriolitning tarkibi o‘simlik ma‘lumotlariga ko‘ra, shuningdek, loyiha mualliflari tomonidan o‘tkazilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra keltirilgan (jadval. 1 va 2-jadval).

1-Jadval

Sun‘iy kriolitning qiyosiy sifat va miqdoriy tarkibi

Mahsulot nomi	Mahsulotga kiritilgan kimyoviy moddalar, shu jumladan aralashmalar 1% (zavod bo‘yicha)	Mahsulot tarkibidagi miqdor, %	Mahsulotga kiritilgan kimyoviy moddalar, shu jumladan aralashmalar 1% (tadqiqot natijalari)	Mahsulot tarkibidagi miqdor, %
Sun‘iy texnik kriolit	trinatriy geksaftoroalyuminat $AlF_3 \cdot 1,5NaF$	87	kriolit Na_3AlF_6	14
			xiolit $Na_5Al_3F_{14}$	65
			gidroksoalyuminiy ftorid $Al(OH,F)_3$	16
			alyuminiy silikoflorid $Al_2(SiF_6)_3$	3,4
	alyuminiy fosfat $AlPO_4$	<1	alyuminiy fosfat $AlPO_4$	<1
	temir fosfat $FePO_4$	<1	temir fosfat $FePO_4$	<1
	kremniy oksidi SiO_2	1,5	kremniy oksidi SiO_2	<1
	alyuminiy sulfat $Al_2(SO_4)_3$	<1	alyuminiy sulfat $Al_2(SO_4)_3$	<1
temir sulfat $Fe_2(SO_4)_3$	<1	temir sulfat $Fe_2(SO_4)_3$	<1	

Ko‘rib turganingizdek, haqiqiy tarkib zavod ma‘lumotlaridan sezilarli darajada farq qiladi, bu esa ushbu mahsulotlarni tashqi bozorlarga chiqarish uchun muhim muammo hisoblanadi.

2-Jadval

Donador azot-fosfor-kaliyli o‘g‘itning sifat va miqdoriy tarkibi 16-16-16-6 (S)

Mahsulot nomi	Mahsulotga kiritilgan barcha kimyoviy moddalar (shu jumladan aralashmalar 1%)	Massa. % mahsulotda	EX-nomi	Molekulyar formulasi
	$NH_4H_2PO_4$ ammoniy digidrogenfosfat	25,27	ammoniy digidrogenfosfat	$NH_4H_2PO_4$

Azot xom ashyosi sifatida ammoniy sulfat yordamida ishlab chiqarilgan 16-16-16-6 (S) markali azot-fosfor-kaliy o'g'itlari	(NH ₄) ₂ SO ₄ ammoniy sulfat	21,78	ammoniy sulfat	(NH ₄) ₂ SO ₄
	KCl kaliy xlorid	16,15	kaliy xlorid	KCl
	CO(NH ₂) ₂ karbamid	11,01	karbamid	CO(NH ₂) ₂
	(K,NH ₄) ₂ SO ₄ ammoniy arkanit	8,44	ammoniy arkanit	(K,NH ₄) ₂ SO ₄
	NH ₄ Cl ammoniy xlorid	4,55	ammoniy xlorid	NH ₄ Cl
	CO(NH ₂) ₂ ·NH ₄ Cl xlorli ammoniy, karbamid	5,66	xlorli ammoniy, karbamid	CO(NH ₂) ₂ ·NH ₄ Cl
	CaF ₂ kalsiy ftorid	0,25	kalsiy ftorid	CaF ₂
	CaSO ₄ 2H ₂ O kalsiy sulfat digidrati	1,01	kalsiy sulfat digidrati	CaSO ₄ 2H ₂ O
	FePO ₄ – temir ortofosfat	0,45	temir ortofosfat	FePO ₄
	AlPO ₄ alyuminiy ortofosfat	1,00	alyuminiy ortofosfat	AlPO ₄
	MgSO ₄ 2H ₂ O magniy sulfat digidrati	1,37	magniy sulfat digidrati	MgSO ₄ 2H ₂ O
SiO ₂ kremniy dioksid	3,06	kremniy dioksid	SiO ₂	

REACH reglamenti talablari va amaldagi me'yoriy hujjatlar talablari o'rtasidagi tub farq moddalarning barcha identifikasiya ko'rsatkichlarini, shu jumladan kimyoviy tarkibini (shu jumladan aralashmalar va qo'shimchalarni), bitta va ko'p tarkibli moddalarning molekulyar va tarkibiy formulasini, Evropa Ittifoqining nomi va boshqa identifikatorlarini (moddalar uchun) belgilash zarurati hisoblanadi. o'zgaruvchan tarkibga ega moddalar).

Shunday qilib, agar mamlakat tegishli standartlarni joriy etish va infratuzilmani tayyorlash bo'yicha faol ish olib borsa, REACH xalqaro reglamentiga muvofiq O'zbekistonda mineral o'g'itlar ishlab chiqarish istiqbollari ijobiy bo'lishi mumkin. Bu yangi eksport imkoniyatlarini ochishi, investisiyalarni jalb qilishi va qishloq xo'jaligining barqaror rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin.

Xulosa

Olingan ma'lumotlar o'g'itlar sifatini, ularning agrokimyoviy samaradorligini va ichki va tashqi bozorda raqobatbardoshligini yanada har tomonlama baholash imkonini beradi. Ishlab chiqilgan ma'lumotlar bazasi tartibi kelajakda ishlab chiqarilgan o'g'itlar ma'lumotlar bazasini yaratish uchun asos bo'lib, qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari tomonidan talab qilinadigan va

sanoatning ehtiyojlari va rivojlanish strategiyasini aniqroq va har tomonlama prognoz qilish imkonini beradi.

Loyiha natijasida O‘zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilayotgan mineral o‘g‘itlarning haqiqiy fazasi va mineralogik tarkibi, shuningdek, texnologik jarayonda sodir bo‘layotgan fizik-kimyoviy o‘zgarishlar haqida yangi ilmiy ma‘lumotlar olinadi. Belorussiya korxonasida ishlab chiqarilgan mineral o‘g‘it turining tarkibi mualliflari tomonidan ilgari o‘tkazilgan tadqiqotga misol.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. JCPDS International Centre for Diffraction Data.
2. Жарский, И. М. Свойства и методы идентификации веществ в неорганической технологии / И. М. Жарский [и др.]. Минск: Фонд фундамент. исслед. 1996. 372 с.
3. Накомото, И. Инфракрасные спектры неорганических координационных соединений / И. Накомото; пер. с англ. А. И. Григоров, Э. Г. Тетерин. М.: Мир. 1966. 290 с.
4. Зайцев, В. А. Производство фтористых соединений при переработке фосфатного сырья / В. А. Зайцев, А. А. Новиков, В. И. Родин. М.: Химия. 1982. 248 с.
5. Дормешкин, О. Б. Малоотходная технология получения новых видов серосодержащих комплексных NPKS удобрений / О. Б. Дормешкин [и др.]. // Труды БГТУ. Сер. III, Химия и технология неорган. в-в. Минск, 2007. Вып. XV. С. 3–8.
6. Дормешкин, О. Б. Ресурсосберегающие технологии получения комплексных удобрений на основе многокомпонентных водно-солевых систем: дис. докт. технич. наук: 05.17.01 / О. Б. Дормешкин — Минск, 2008. 398 с.

TABIIY GAZNI ABSORSIYA USULIDA QURITISH JARAYONINI MODELLASHTIRISH MASALALARI

Бобоёров Равшан Отабекович

Тошкент кимё-технология институти

***Annotatsiya.** Maqolada zamonaviy muhandislik oldida turgan dolzarb muammolardan biri hisoblanadigan tabiiy gazni absorsiya usulida quritish jarayonini modellashtirish masalalari ko'rib chiqilgan. Absorberning statsionar rejimini hisoblash uchun parametrlar tahlil qilingan, faqat sorbsiya va desorbsiya jarayonlari e'tiborga olingan holda tabiiy gazning aborsiya jarayonini modellashtirish masalalari amalga oshirildi.*

***Kalit so'zlar.** Tabiiy gaz, aborsiya, modellashtirish, komponentlar, moddaning dinamik aktivligi, gazni qurish darajasi, shudring nuqtasi, desorbsiya, absorbent qatlami.*

ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА АБСОРБЦИОННОЙ СУШКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА

***Аннотация.** В статье рассматривается моделирование процесса абсорбционной осушки природного газа, что является одной из актуальных проблем, стоящих перед современной техникой. Проведен анализ параметров для расчета стационарного режима работы абсорбера и проведено моделирование процесса абсорбции природного газа с учетом только процессов сорбции и десорбции.*

***Ключевые слова.** Природный газ, абсорбция, моделирование, компоненты, динамическая активность вещества, скорость газообразования, точка росы, десорбция, поглощающий слой.*

VOPROSY MODELING PROCESS ABSORBTSION DRY NATURAL GAS

***Abstract.** The article considers the issues of modeling the process of drying natural gas by absorption, which is one of the urgent problems facing modern engineering. The parameters for calculating the stationary mode of the absorber were analyzed, and the issues of modeling the process of natural gas absorption were carried out, taking into account only the sorption and desorption processes.*

***Key words.** Natural gas, absorption, modeling, components, dynamic activity of substance, gas formation rate, dew point, desorption, absorbing layer.*

KIRISH

Tabiiy gazni ishlab chiqarish, tayyorlash va tashish jarayonlarini avtomatlashtirilgan boshqarish tizimlarini ishlab chiqishga bag'ishlangan [1-4] maqolalar tahlili shuni ko'rsatdiki, gaz sanoatida texnologik uskunalari ham, ular bilan bog'liq avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari ham rekonstruksiya qilinishi kerak.

Gaz sanoati uchun zamonaviy avtomatik boshqaruv tizimlarini yaratishning muhim bosqichi - barcha texnologik jarayonlarning matematik modellarini tuzish va hisoblash tajribalarini o'rnatishdir.

Ko'p sonli ishlar absorpsiya jarayonini modellashtirishga bag'ishlangan Ushbu modellar, odatda, absorber ichidagi issiqlik va massa uzatish jarayonlarini tavsiflovchi va chegaraviy shartlar bilan to'ldirilgan qisman differentsial tenglamalar tizimini ifodalaydi.

Gazni yutish jarayoni kuchaytiruvchi kompressor stantsiyalarida o'rnatilgan absorberlarda sodir bo'ladi.

Absorbent sifatida dietilen glikol (DEG) eritmasi ishlatiladi. Gaz va absorbent apparat ichida kontaktda bo'lib, qarshi oqimda harakat qiladi. Gaz pastdan yuqoriga ko'tariladi va absorbent tarelkalardan yuqoridan pastga oqadi.

Absorbent gazdagi suv bilan to'yinadi va pastga regeneratsiyaga jo'natiladi. Kolonnaning tepa qismidan quritilgan gaz chiqadi.

Absorpsiya texnologik jarayonining matematik modelini tuzishda quyidagi farazlar qabul qilinadi:

- Gaz fazasidan faqat bitta komponent (maqsadli komponent) – suv ajratib olinadi;
- Yuqoriga yo'naltirilgan gaz oqimiga va pastga yznaltirilgan suyuqlik oqimi o'zaro qo'shib ketmasdan harakat qiladi (ideal siqib chiqarish modeli);
- Gazning kirish va chiqish oqimlari o'zaro teng, suyuqlikning kirish va chiqish oqimlari o'zaro teng.

Quyidagi belgilanishlarni kiritamiz:

- M – absorpsiya jarayonida gazdan suyuqlikka o'tadigan suv miqdori (absorbent), mol/s;
- F^G –gaz oqimi, m³/s;
- F^L – suyuqlik oqimi, m³/s;
- Y_{IN} – gazdagi suvning boshlang'ich konsentratsiyasi, mol/m³;
- Y_{OUT} – gazdagi suvning oxirgi konsentratsiyasi, mol/m³;
- X_{IN} – suyuqlikdagi suvning boshlang'ich konsentratsiyasi, mol/m³;

- X_{OUT} – suyuqlikdagi suvning oxirgi konsentratsiyasi, mol/m³;
- T_{IN} – suyuqlikning boshlang‘ich harorati, K⁰;
- T_{OUT} – suyuqlikning oxirgi harorati, K⁰;
- C – suyuqlikning solishtirma issiqlik sig‘imi, Dj/(kg·K⁰);
- ρ – suyuqlikning zichligi, kg/m³;
- t – vaqt, s.

Statsionar rejimda absorberdagi moddiy balans quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi:

$$M = F^G (Y_{IN} - Y_{OUT}) = F^L (X_{OUT} - X_{IN}), \quad \text{моль/с.}$$

Absorbsiya noizotermik kimyoviy jarayon hisoblanadi, absorbsiya jarayonida issiqlik chiqishi kuzatiladi. Ajralib chiqadigan issiqlik miqdori Q statsionar rejimda issiqlik balansi tenglamasi bilan ifodalanadi:

$$Q = q \cdot M = q F^L (X_{OUT} - X_{IN}), \quad \text{Дж/с,}$$

Bu yerda q – bir metr kub suyuqlikda bir mol suvning erish issiqligi, Dj/mol.

Ajraladigan barcha issiqlik miqdori suyuqlikni isitish uchun sarflanadi deb qabul qilamiz, unda

$$Q = c\rho F^L (T_{OUT} - T_{IN}).$$

Ma'lumki, harorat oshishi bilan gazning eruvchanligi pasayadi. Shuning uchun issiqlikning chiqishi salbiy omil hisoblanadi. Absorber kirishiga sovutilgan absorbent etkazib berish orqali harorat oshishining salbiy ta'sirini qoplashga harakat qilinadi.

Shunday qilib, absorberning statsionar rejimini hisoblash uchun quyidagi parametrlarni bilish lozim:

- gazning sarfi F^G ,
- gazdagi suvning boshlang‘ich konsentratsiyasi Y_{IN} ,
- gazdagi suvning oxirgi konsentratsiyasi Y_{OUT} ,
- absorbentdagi suvning boshlang‘ich konsentratsiyasi X_{IN} ($X_{IN}=0$ bo‘lishi ham mumkin),
- absorbentning boshlang‘ich harorati T_{IN} .

Absorbsiya rejim quyidagicha qabul qilinadi: gazning absorber qatlami bilan kontakt vaqti – 48 min, bosim – 20 va 25 MPa, kiruvchi gazning harorati – 5, 25, 40 °S.

3.5. Tabiiy gazning aborsiya jarayonini modellashtirish

Tabiiy gazning aborsiya jarayonini modellashtirishda faqat sorbsiya va desorbsiya jarayonlari e'tiborga olindi, qolgan komponentlar bo'yicha hisoblash amalga oshirilmadi. seolit NaA 4A uchun moddaning dinamik aktivligi prinyata 9% mas., alyumogel uchun – 6% mas. qabul qilindi.

Kiruvchi xom gazning tarkibi quyidagicha hisoblandi:

Xom gaz tarkibi

Komponent	Gazdagi hajmiy ulushi, %
Suv	0,12132
Metan	96,95569
Etan	1,28730
Propan	0,19827
Butan	0,09913
Azot	1,28873
karbonat anhidrid	0,004956

Hisoblashlarga ko'ra bosimning 20 MPa dan 25 MPa gacha oshishi tabiiy gazning qurish darajasining biroz ko'tarilishini ta'minlaydi (rasm. 1).

rasm.1. Absorberning chiqish joyidagi shudring nuqtasining NaA 4A zeolit va alyuminiy geliga 20 va 25 MPa, 5, 25, 40 °S kirish gaz haroratida vaqtga bog'liqligi.

Siyoh rang- T=5 °C, R=25 MPa

Jigarrang rang- T=25 °C, R=25 MPa

Zangori rang- T=40 °C, R=25 MPa

Jarayon harorati quritilgan gazning yakuniy sifatiga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Shunday qilib, 25 MPa bosim va 5 °C jarayon haroratida shudring nuqtasi -80,86 °C, 40 °C da shudring nuqtasi -74,26 °C bo'ladi.

Suv desorbsiyasi adsorbent qatlamini asta-sekin 190 ° C haroratgacha qizdirish va suv bug'ini doimiy ravishda 5,5 kPa maksimal qoldiq bosimgacha olib tashlash bilan modellashtirilgan.

rasm. 2. NaA zeolit va alyuminiy gelga adsorbsiya rejimida vaqt o'tishi bilan adsorbsiyalangan suv massasining adsorbentga bog'liqligi.

Regeneratsiya sharoitida, maksimal 190°C haroratda va 5,5 kPa qoldiq bosimida NaA zeolit quritish jarayonida so‘rilgan namlikning 23% ni desorbsiya qilmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Akramov B.Sh., Umedov Sh.X. "Neft qazib olish bo‘yicha ma’lumotnoma", Toshkent, "Fan va texnologiya" -2010, 368 bet.
2. Мусакаев Н. Г., Хасанов М. К. Математическое моделирование процесса добычи газа из газогидратной залежи с учётом образования льда // Вестник Тюм. гос. ун-та: Физико- математические науки. Информатика. 2014. № 7. С. 43–50.
3. Шиляев М. И., Толстых А. В. Моделирование процессов абсорбции газов в барботажных аппаратах // Теплофизика и аэромеханика. 2013. № 5. С. 575–586.
4. Абрамкин С. Е., Душин С. Е. Управление технологическими процессами газодобывающих комплексов // Материалы IX ВНК «Системный синтез и прикладная синергетика», п. Нижний Архыз, 24–27 сентября 2019. С. 430–439.

**ISSUES OF STEP-BY-STEP DEVELOPMENT OF THE SERVICE
SECTOR IN THE RURAL AREAS OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN (AS AN EXAMPLE OF AGRICULTURE IN THE
FERGANA REGION)**

Samatov Azizjon Abdulakhatovich

PhD Associate Professor, TCTI.

Sunnarullaev Shahzod

1st year Master's student, TCTI

***Abstract.** This article discusses the gradual development of the International Accreditation Association's salaries travel regulations. The article provides various criticisms and tasks.*

***Key words:** accreditation, climate, certification, service sector*

**“ХАЛҚАРО АККРЕДИТАЦИЯ ТИЗИМИ АСОСИДА ЎЗБЕКИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИДА СЕРТИФИКАТЛАШ ТИЗИМИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ”**

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada Xalqaro akkreditatsiya tizimi asosida bosqichma-bosqich rivojlantirish masalalari yoritib berilgan. Maqola davomida turli fikr-mulohaza va takliflar keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** akkreditatsiya, iqlim, sertifikatlashtirish, servis sohasi.*

**ВОПРОСЫ ПОЭТАПНОГО РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН (НА
ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)**

***Аннотация.** В данной статье рассматривается постепенное развитие правил Международной ассоциации по аккредитации в отношении служебных командировок. Статья содержит различные мнения-критики и задачи.*

***Ключевые слова:** аккредитация, климат, сертификация, сфера услуг.*

Accreditation is the formal recognition by a third, independent party that confirms the authority to perform specific tasks related to conformity assessment. It serves as official acknowledgment by a competent body of the organization's ability and resources to carry out specific tasks in conformity assessment, both domestically and internationally. Accreditation is a process through which a competent authority, authorized by the state, ensures that an organization has the ability and resources to perform specific tasks in conformity assessment within the country and on an international scale. Conformity assessment refers to the activities aimed at evaluating the compliance of conformity assessment bodies with the requirements of normative documents in the field of technical regulation.

The activity of the Uzbekistan Accreditation Center State Unitary Enterprise is aimed at confirming the conformity of conformity assessment bodies, ensuring trust in the results of conformity assessments, and creating conditions to eliminate technical barriers to trade. The Uzbekistan Accreditation Center operates in accordance with the requirements of ISO/IEC 17011:2017. Its main focus is on a comprehensive set of accreditation activities, including initial accreditation, periodic evaluation (inspection monitoring), re-accreditation, and the expansion and/or reduction of the scope of accreditation.

The main goals set by independent Uzbekistan are to improve the standard of living of the population and create conditions for its future, strengthen the state's sovereignty in all aspects, ensure progress without lagging behind, and build a free civil society. To achieve these goals, the production of goods and services, as well as the development of comprehensive international relations through them, serve as the main means.

We must quickly transition to the globally accepted forms of foreign economic activity and aim to become a member of the World Trade Organization. The Agreement on Technical Barriers to Trade of the WTO emphasizes the importance of standardization, stating that countries should avoid creating barriers to imports from other countries when developing regulatory documents (standards, regulations). The implementation of international unified standards within each country's territory could be a comprehensive solution to this issue.

For this reason, the leadership of our country has been taking relevant measures to promote export, including the implementation of production processes that comply with international standards.

As a result of the gradual implementation of economic reforms and liberalization processes, the foreign trade regime of our republic is adopting the standards and requirements of international practices while staying aligned with its development direction.

Local enterprises are now compelled to act in accordance with market demands when producing goods. Consumer goods, chemical products, machinery, and equipment are being exported due to their high demand in the market.

Table 1
Export of Products Manufactured in Uzbekistan in 2020-2024 (Percentage)

Product Group Name	Years				
	2020	2021	2022	2023	2024
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Food Products	6,4	6,8	6,9	7,3	7,9
Energy Resources	13,1	14,8	15,4	16,5	17,1
Chemical Products	4,0	4,2	5,7	6,3	6,8
Ferrous and Non-Ferrous Metals, and Products Made from Them	8,7	9,4	10,7	12,3	12,8
Precious Metals	19,1	19,8	19,3	19,4	19,1
Machinery and Equipment	4,9	6,8	7,3	8,4	10,1
Cotton and Products Made from It	29,9	26,8	23,9	22,0	20,1
Services	16,9	15,4	13,8	12,2	13,1

Source: Compiled by the author based on information from the Ministry of Foreign Economic Relations, Investments, and Trade.

The export growth of metallurgical and machine-building enterprises began after these companies obtained international conformity certificates. This indicates that enterprises in these sectors, recognizing the advantages of certification, started to approach quality issues with serious attention, resulting in positive outcomes.

In recent years, the introduction of energy-saving technologies and the transition of some natural gas consumers to coal in Uzbekistan have created opportunities to increase the export of these energy resources. The export of gas, electricity, and oil products must be of high quality, and

specialists from companies such as Uzbekenergo and Uzbekneftegaz need to carry out relevant work in this regard.

For Uzbekistan, reforming foreign trade and promoting exports are not only an important source of growing foreign currency revenues and a guarantee of integration into the world economy but also essential for addressing crucial issues such as ensuring the stability of economic development, strengthening the national currency, and deepening structural reforms in the economy.

Nevertheless, the share of these products in exports is not significant, as most of them are directed to the domestic market. The main reason for this is that the quality of the products does not meet the required standards. The export of services is declining, mainly due to the increasing demand for service quality and market saturation in newly developing countries.

In the early years of Uzbekistan's independence, achieving a positive trade balance was relatively difficult. However, over the past five years, exports have been growing at a steady pace. One of the reasons for this is the adoption of the Cabinet of Ministers' resolution on September 5, 2022, regarding the program to localize the production of finished products, components, and materials based on local raw materials until 2025.

According to the localization program, enterprises included in the program will be exempt from customs payments (except for customs clearance fees) for imported technological equipment and their spare parts, as well as for components used in the production process of products that are not yet produced domestically but are being localized. They will also be exempt from paying income tax (profits), single tax payments (for subjects using the simplified taxation system), and property tax on fixed production assets used for localized production.

In order to ensure the full and timely implementation of this resolution, the Prime Minister of the Republic of Uzbekistan approved a monitoring plan, which assigns the task of implementing quality management systems in accordance with international standards for the enterprises included in the program. This measure has proven to be effective.

Based on the attention foreign countries give to our locally produced goods, the composition of the countries our exports are directed to is changing. Thus, the leadership of our country is ensuring trade relations are conducted in the interest of Uzbekistan, not just with specific countries but with those willing to engage in genuine cooperation with us (Table 2, Figure 2). Looking at the table, we can see that, year by year, our country has been striving to balance export and import with each specific country (e.g., Russia, Italy, South Korea) and increase exports to some countries (China, Kazakhstan, Kyrgyzstan).

However, there are still problems hindering the full utilization of the country's foreign economic potential and the entry of our products into the global market. One such issue is the

limited implementation of quality management systems based on international standards in our manufacturing and service enterprises.

This can be evidenced by the following: by the end of 2021, there were over 600,000 companies worldwide that had received quality management system certifications, while in Uzbekistan, this number stood at just 168 (0.06%).

A clear example of this can be seen in China, Australia, and France. In the current global economic conditions, only those companies that supply products with market demand and recognized value in the market can achieve success.

Modern economic processes encourage company leaders to focus not only on the productivity of individual workers or processes but also on searching for new and optimal ways of managing the company as a whole and improving the management system.

Table 2

**Number of Certificates Issued for Compliance with International Accreditation
for Enterprises in Large Countries (pieces)**

years \ Name of country	2022	2023	2024
Another country	6785	26652	84569
China	7478	59456	136258
Italian	7749	30246	84485
Germany	6547	28171	56811
Great Britain	7559	18012	48301
France	2789	15921	33529
USA	2983	13954	29584
Japan	7251	14250	28813
India	7251	14250	27558
Australian	3549	16015	21024
Switzerland	4189	6012	17897
South Korea	1256	2859	12456
Spain	5436	7596	12272
Russian	314	962	3816
Ukraine	181	308	934

Uzbekistan	5	26	75
Total Worldwide	73317	256690	600388

Source: Compiled by the author based on information from the website <http://www.gost.ru>.

A systematic approach to quality management encourages organizations to analyze consumer demands, identify processes that allow the purchase of products that are preferred by consumers, and ensure that these processes are maintained in a controlled manner.

REFERENCES

1. Law of the Republic of Uzbekistan on Product and Service Certification. December 28, 1993.
2. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-3622 of June 24, 2021, on the Liberalization of Financial Liability for Entrepreneurial Entities' Economic Violations, Collection of Legislative Acts of the Republic of Uzbekistan, 2021, No. 3.
3. Tokhtabaev T.R., Yudin A.A. "Stock Market" in the Information-Analytical Materials of the Commodity and Raw Materials Exchange of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, 2020.
4. Key Indicators of Socio-Economic Development of the Republic of Uzbekistan in 2021. Tashkent, State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan, 2021. – 189 pages.
5. Key Indicators of Socio-Economic Development of the Republic of Uzbekistan in 2021. Tashkent, State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan, 2022. – 187 pages.
6. Economy of Uzbekistan. Analytical Review. 2020. Tashkent: USAID, 2021. – 127 pages.
7. <http://www.iso.ch>
8. <http://www.eoq.org>
9. <http://www.iso9000.ru>
10. <http://tqmservice.ru>
11. <http://www.gost.ru>
12. <http://www.standart.uz>
13. <http://www.mfer.uz>
14. <http://www.mineconomy.uz>

EKSPORT UCHUN MO'LJALLANGAN OLMA VA O'RIK MEVALARINI SOVITIB SAQLASH JARAYONLARINI TADQIQ QILISH

Niyazova Sh.A., Dodayev Q.O.

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali katta o'qituvchisi

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti professori

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot eksport uchun mo'ljallangan olma va o'rik mevalarining sovitib saqlash jarayonlarini tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqot davomida nafas olish tezligi va suv yo'qotilishi dinamikasi har xil saqlash sharoitlarida o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, optimal harorat va namlik darajasini saqlash mevalarning sifati va yaroqlilik muddatini uzaytirishga yordam beradi. Atmosfera boshqaruvi orqali kislorod va karbonat angidrid miqdorini tartibga solish mevalarning saqlash jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: Olma, o'rik, sovitib saqlash, nafas olish tezligi, suv yo'qotilishi, eksport, atmosfera boshqaruvi, mevalarning yaroqlilik muddati.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОХЛАЖДЕННОГО ХРАНЕНИЯ ЯБЛОК И АБРИКОСОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЭКСПОРТА

Аннотация: Данное исследование направлено на анализ процессов охлажденного хранения яблок и абрикосов, предназначенных для экспорта. В ходе исследования изучалась динамика скорости дыхания и потери влаги при различных условиях хранения. Результаты показали, что поддержание оптимальной температуры и уровня влажности способствует сохранению качества и увеличению срока годности фруктов. Регулирование содержания кислорода и углекислого газа посредством управления атмосферой оказало положительное влияние на процесс хранения плодов.

Ключевые слова: Яблоко, абрикос, охлажденное хранение, скорость дыхания, потеря влаги, экспорт, управление атмосферой, срок годности фруктов.

STUDY OF COLD STORAGE PROCESSES OF APPLES AND APRICOTS INTENDED FOR EXPORT

Annotation: This study focuses on analyzing the cold storage processes of apples and apricots intended for export. During the research, the dynamics of respiration rate and water loss under different storage conditions were examined. The results showed that maintaining optimal temperature and humidity levels helps preserve fruit quality and extend shelf life. Regulating oxygen and carbon dioxide levels through atmosphere management positively influenced the storage process of the fruits.

Keywords: Apple, apricot, cold storage, respiration rate, water loss, export, atmosphere management, fruit shelf life.

Kirish. So‘nggi yillarda mevalarni ko‘proq iste‘mol qilish orqali sog‘lom turmush tarzi yanada rivojlantirish dunyo aholisining katta qismida ortib bormoqda. Mevalar inson ratsioni uchun zarur bo‘lgan vitaminlar, minerallar va parhez moddalarga boy. Rivojlangan mamlakatlarda doimiy kasb bilan band bo‘lgan va kechki ovqat tayyorlashga vaqti bo‘lmaydigan aholining ba‘zi qatlamlarida yangi, to‘yimli, qulay va tezda hazm bo‘ladigan mevalarni istemol qilishga talab ortmoqda. Shu sababli, yangi uzilgan mevalar oziq-ovqat sanoatining eng tez o‘sib borayotgan segmentlaridan birini tashkil etadi. Oziq-ovqat va dori-darmon ma‘muriyati (FDA) yangi uzilgan mevalarni minimal qayta ishlash, masalan, maydalash, mayda bo‘laklarga ajratish, tozalash, yoki ma‘lum sharoitlarda saqlash orqali tabiiy holatini minimal o‘zgartirgan holatda aholi istemoli uchun yetkazib berish talabini mevalar eksporti bilan shug‘illanayotgan dunyo mamlakatlariga vazifa qilib yuklamoqda. Bu esa har qanday mevalarni to‘g‘ri va sifatli eksport qilishni talab qiladi. Buning uchun eng avvalo yangi uzilgan mevalar qo‘shimcha ishlovsiz, masalan, pishirish, konservalash, yoki sharbat, sirop qo‘shmasdan zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda saqlash muhim jarayonlardan biri hisoblanadi [1 - 3].

Oziq-ovqat saqlash texnologiyalari bo‘yicha yetakchi tadqiqotchilardan biri Dr. James Mattheis (AQSh Qishloq xo‘jaligi departamenti, USDA) hisoblanadi. U "Apple Fruit Volatiles and Their Relation to Fruit Internal Atmosphere and Ethylene" nomli maqolasida olma va boshqa mevalarni saqlash texnologiyalari, ayniqsa, ularning nafas olish tezligi va etilen ishlab chiqarishini o‘rganishga ixtisoslashgan. Uning tadqiqotlari saqlash sharoitlari, masalan, harorat va modifikatsiyalangan atmosfera, olma mevasining nafas olish tezligi va sifatiga qanday ta‘sir qilishini chuqur tahlil qilgan. U olmalarning saqlash muddati davomida nafas olish jarayoni va sifat o‘zgarishlarini o‘rganib, optimal saqlash texnologiyalarini ishlab chiqqan [4].

Dr. Adel Kader (Kaliforniya Universiteti, Devis). Uning "Postharvest Technology of Horticultural Crops" nomli kitobida mevalarni saqlash va tashish jarayonlarida sifatni saqlash bo‘yicha yetakchi mutaxassis hisoblanadi. U mevalarning nafas olish tezligi va suv yo‘qotilishi saqlash sharoitlariga, ayniqsa, harorat va nisbiy namlikka bog‘liqligini chuqur o‘rgangan. Uning tadqiqotlari optimal saqlash sharoitlarini tavsiya etib, mevalarning yangi holatini saqlab qolish uchun muhim yo‘nalishlarni aniqlagan. Ayniqsa, o‘rik mevasini saqlashdagi optimal harorat va namlik sharoitlari haqidagi ishlari tadqiqotlarimiz bilan bog‘liq bo‘lib, o‘riklarning sifati va uzoq muddatli saqlanishi borasida taqqoslash imkonini beradi [5].

Yoz va kuz mavsumida mevalar mo‘l bo‘lib, ular shaharlarda ham, qishloqlarda ham bozorlarda va do‘konlarda arzon narxlarda keng tarqaladi. Har yili mamlakatda taxminan 4 million tonna meva va sabzavot ishlab chiqariladi, xoriждан yetkazib beriladigan mahsulot hajmi esa bundan

ham ko‘proqdir. Ammo bunday mahsulotlarning qariyb 30 foizi yo‘qotishlar tufayli yo‘q bo‘lib ketadi.

Bunga sabablardan biri — meva va sabzavot omborxonalarini qurishda noto‘g‘ri yoki eskirgan texnologiyalardan foydalanishdir. Natijada, tadbirkorlar import hajmini oshirishga majbur bo‘lmoqda, chunki mahalliy fermerlar yo‘qotishlar darajasining yuqoriligi sababli aholining meva va sabzavotlarga bo‘lgan talabini to‘liq qondira olmayapti. Mevalarni saqlash texnologiyalari sohasida zamonaviy yondashuvlar mahsulotlarning sifatini saqlash va ularning yaroqlilik muddatini uzaytirishda muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot usullari. Olma va o‘rik mevalarining nafas olish tezligi va suv yo‘qotilishi (degidratsiya) darajasini sovutish kameralarida 1 oydan 3 oygacha bo‘lgan saqlash muddatida hisoblab chiqdik. Odatda olma va o‘rik mevalari uchun nafas olish tezligi haroratga va saqlash muddatiga bog‘liq. Qiyosiy tahlil uchun olma va o‘rik uchun o‘rtacha nafas olish tezligi ma‘lumotlari hisoblandi (bu ma‘lumotlar harorat 0-4°C atrofida bo‘lgan sovutish kamerasi uchun mos):

Meva	Nafas olish tezligi (mg CO ₂ /kg/soat)
Olma	5-15 mg CO ₂ /kg/soat
O‘rik	10-20 mg CO ₂ /kg/soat

Hisoblash tartibi quyidagicha olib borildi:

Olma va o‘riklarning nafas olish tezligini aniq hisoblash uchun ma‘lum vaqt davomida ajratilgan karbonat angidrid (CO₂) miqdorini o‘lchash kerak bo‘ladi. Nafas olish tezligi mg CO₂/kg/soat birliklarida ifodalanadi va bu ko‘rsatkich 1 kg meva bir soatda qancha CO₂ ajratishini bildiradi.

Quyidagi formuladan foydalanamiz:

$$\text{Nafas olish tezligi} = \frac{\text{Ajratilgan CO}_2 \text{ (mg)}}{\text{Meva massasi (kg)} \times \text{Vaqt (soat)}}$$

Nafas olish tezligini hisoblash:

Bunda: Mevaning massasi: 2 kg; Vaqt: 2 soat; O‘lchangan CO₂ miqdori: 300 mg.

Ushbu ma‘lumotlar yordamida nafas olish tezligini quyidagicha hisolanadi:

$$\text{Nafas olish tezligi} = \frac{300 \text{ mg}}{2 \text{ kg} \times 2 \text{ soat}} = \frac{300}{4} = 75 \text{ mg CO}_2/\text{kg/soat}$$

Bu holda, mevalar har 1 kg massada bir soat ichida 75 mg CO₂ ajratadi.

Mevalarning suv yo‘qotilishini aniqlash uchun mevalarning saqlash vaqtida ularning

boshlang'ich va saqlashdan keyingi og'irliklari solishtiriladi. Mevalarning saqlashdan oldingi boshlang'ich og'irligi aniq elektron tarozida o'lchanadi. Mevalar (turiga qarab) sovutish kamerasida yoki muzlatkichda ma'lum vaqt saqlanadi (masalan, bir hafta yoki bir oy). Saqlash tugagach, mevalar yana tarozida o'lchanadi.

Tadqiqot natijalarining muhokamasi.

Keyingi tadqiqotlarimizda Eksport qilish uchun mo'ljallangan meva navlarning xususiyatlarini hisobga olgan holda yangi, sovuq sharoitda saqlangan mevalarning sifatini baholashda biz askorbin kislota, organik kislotalar, mono- va disaxaridlar, pektin va quruq moddalar, antosiyaninlarning kamaytirilgan shakli tarkibidagi o'zgarishlarni o'rgandik, shuningdek sovuq iqlimdan olinganida ularni tarkibini biotexnologik tadqiq qildik va mevalarning organoleptik ko'rsatkichlari aniqladik.

Dastlab, Mevalarning nafas olish tezligi va suv yo'qotilishi (degidratsiya) darajasini o'rganish usullari amalga oshirildi. Bunda nafas olish tezligini o'lchash uchun mevalar maxsus yopiq idishga joylashtiriladi, bu idishning hajmi va harorati ma'lum bo'lishi kerak. Idish ichidagi CO₂ miqdorini va kislorod (O₂) darajasini muntazam o'lchash uchun gaz analizatori yoki CO₂ sensoridan foydalaniladi. Ma'lum vaqtda o'lchangan CO₂ miqdori bo'yicha nafas olish tezligi (mg CO₂/kg/soat) hisoblab chiqiladi. Bu jarayonda meva og'irligi va vaqt faktorlariga asoslanib, aniq natija olinadi.

Olma: 5-15 mg CO₂/kg/soat o'rtasida bo'lgan nafas olish tezligi saqlash muddatiga bog'liq. Bunda o'rtacha qiymat sifatida 10 mg CO₂/kg/soat tanlandi hamda bir oy (30 kun) davomida saqlanayotgan olma nafas olishini hisoblandi.

$$10 \text{ mg CO}_2/\text{kg}/\text{soat} \times 24 \text{ soat} \times 30 \text{ kun} = 7200 \text{ mg CO}_2/\text{kg}$$

Bu bir oyda har bir kilogramm olma uchun chiqariladigan karbonat angidrid (CO₂) miqdorini beradi. Agar saqlash muddati 3 oyga uzaytirilsa:

$$7200 \text{ mg CO}_2/\text{kg} \times 3 = 21600 \text{ mg CO}_2/\text{kg}$$

O'rik: O'rtacha nafas olish tezligini 15 mg CO₂/kg/soat deb olamiz:

$$15 \text{ mg CO}_2/\text{kg}/\text{soat} \times 24 \text{ soat} \times 30 \text{ kun} = 10800 \text{ mg CO}_2/\text{kg}$$

$$3 \text{ oy davomida: } 10800 \text{ mg CO}_2/\text{kg} \times 3 = 32400 \text{ mg CO}_2/\text{kg}$$

Suv Yo'qotilishi (Degidratatsiya) Hisobi

Sovutish kameralarida mevalar uzoq muddat saqlanganda suv yo'qotilishi darajasi (degidratatsiya) alohida kuzatiladi. Olma va o'rik mevalarida suv yo'qotilishi saqlash sharoitlariga bog'liq ravishda har oylik bo'lishi mumkin.

Tajribalar 2 bobda keltirilgan usullardan foydalanilgan holda amalga oshirildi. Bunda Olmalarni saqlash davomida 0.5% dan 1.5% gacha suv yo‘qotilishi kuzatildi. O‘riklarda esa ko‘proq o‘rtacha 1% dan 2.5% gacha suv yo‘qotilganligi aniqlandi.

Umumiy qilib baholaganimizda, olma mevalarini Sovutish kameralarida 1 oydan 3 oygacha saqlaganimizda 7200 mg CO₂/kgdan 21600 mg CO₂/kggacha chiqargani va o‘rtacha 1% (10 g) dan 3% (30 g) gacha suv yo‘qotgani hamda O‘rik mevalarida esa 1 oyda 10800 mg CO₂/kg chiqarishi va 2% (20 g) suv yo‘qotishi, 3 oy davomida esa bu 32400 mg CO₂/kg va 6% (60 g) suv ga teng bo‘lishi aniqlandi.

1-rasm. Mevalarning sovutib saqlash jarayonida nafas olish tezligi va suv yo‘qotilishi (degidratsiya) darajasini o‘zgarishi.

Bu natijalarayniqsa eksport uchu tayyorlangan mevalarning nafas olish jarayoni va degidratatsiya darajasini aniq kuzatish va saqlash sharoitlarini optimallashtirish uchun muhim hisoblanadi.

Olma va o‘rik mevalarining sovutish kameralarida saqlash muddati oshishi bilan ularning nafas olish tezligi va suv yo‘qotilishi sezilarli darajada ortadi, bu esa eksport jarayonida optimal saqlash sharoitlarini tanlash muhimligini ko‘rsatadi.

Yuqoridagi usullardan foydalangan holda, mevalarning fizik-kimyoviy xususiyatlarini yaxshilash va sifatini oshirish mumkin. Bu esa iste'mol xususiyatlarini eksport ustunligini yaxshilaydi.

Oziq-ovqatlarni muzlatib saqlash ming yillar davomida yo‘qori sifatli mahsulot tayyorlash uchun ishlatilib kelinmoqda. Umuman olganda, muzlatilgan oziq-ovqatlarning sifati muzlatish va erish jarayonlari bilan chambarchas bog‘liq. Biotexnologik tadqiqotlar mevalar muzlatilganda ularda ro‘y beradigan o‘zgarishlar haqida qimmatli ma‘lumotlar beradi. Muzlatilgan mevalarning biokimyoviy tarkibi, ozuqaviy qiymati va sezgir xususiyatlarini tahlil qilish orqali tadqiqotchilar ularning sifati va potentsial saqlash muddatini baholashlari mumkin. Ushbu tadqiqotlar eksport

qilinadigan mevalarning iste'molchilarga optimal holatda, ozuqaviy qiymati minimal yo'qotilgan holda yetib borishini ta'minlash uchun juda muhimdir [6].

Olma va o'riklar mazali ta'mi, oziqaviy qiymati va yorqin ranglari bilan mashhur bo'lgan mevalardir. Biroq, ular tez buziladigan mevalar bo'lib, sifatini saqlab qolish va yaroqlilik muddatini uzaytirish uchun to'g'ri saqlashni talab qiladi. Sovitish kameralari ushbu mevalardagi buzilish jarayonlarini sekinlashtirishga yordam beradigan nazorat qilinadigan muhitni ta'minlaydi. Sovitish, olma va o'riklarni o'z ichiga olgan holda, mevalarning yaroqlilik muddatini uzaytirish uchun ishlatiladigan keng tarqalgan usuldir.

Eksport qilish uchun tanlangan Olma (Golden Delicious) va O'rik (Subhoniyl) mevalarini an'anaviy sovitish kameralarida saqlash uchun optimal sharoitlarni tanlash, ularning sifatini saqlab qolish va uzoq muddat saqlanishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Qo'yida ushbu mevalar uchun eng mos keladigan saqlash sharoitlari qaratilgan bir qancha tadqiqotlar o'tkazdik.

Biz olib borgan tadqiqotlarimizda yuqorida takidlaganimizdek freonli agentlardan foydalandik. Tadqiqotlarimizni keyingi bosqichlarini ham «HISOR YULDUZI» MCHJ» korxonasi mavjud Bitzer Product Authenticator fermasining 4NES-20-40P rusmli sovitish kameralaridan foydalangan holda davom ettirdik.

1-jadval

Tanlangan mevalar uchun An'anaviy kriogen saqlash kamerasing optimal sharoitlarini aniqlash.

Meva nomi	Optimal harorat	Namlik darajasi	Sovitish vaqti (kun)	Kislorod darajasi:	Karbonat angidrid darajasi:
Olma (Golden Delicious)	0°C dan -1°C gacha (32-30°F)	90-9%	7-120	1-2%	2-3%
O'rik (subhoniyl)	-0.5°C dan -1°C gacha (31-30°F)	85-90%	7-45	1-2%	2-3%

Eksport uchun mo'ljallangan mevalarni saqlash uchun eng maqbul harorat Olma mevasi uchun 0°C dan -1°C gacha va O'rik mevalari uchun -0.5°C dan -1°C gacha ekanligi aniqlandi. Tanlangan maqbul sharoitlar mevalar tarkibidagi organoleptik moddalar, qand miqdori va boshqa fizik ko'rsatkichlarga qarab tanlandi.

Undan tashqari ushbu haroratda olma va o'riklarning nafas olish tezligi sekinlashadi, yangi va sog'lom saqlanadi, shuningdek, chirish hamda mog'orlanish xavfi kamayadi, bu esa ularning yoshi bilan bog'liq o'zgarishlarni oldini oladi.

Yuqori namlik darajasi esa o'rik va olmalarning suvini yo'qotmasligini ta'minlaydi, bu esa mevalarning qurishini oldini oladi.

Biz olib borgan tadqiqotlarimizda ilk bora sovitib saqlash kameralariga Atmosfera boshqaruvini sinab ko`rdik. Bunda kislorod darajasini 1-2% kamaytirish orqali, qo`shimchasiga karbonat angidrid darajasini 2-3% ga oshirdik. Natijada boshqariladigan atmosfera sharoitlari har qanday mevalarni yoshi bilan bog`liq o`zgarishlarni sekinlashtiradi va etilen ishlab chiqarishni kamaytiradi bu o`z navbatida eksport qilinishi ko`zda tutilgan mevalar uchun qisqa muddatli saqlab turish hamda xaridorlarga sifatli ko`rinishda yetkazib berishni ta`minlaydi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari eksport uchun mo`ljallangan olma va o`rik mevalarini sovitib saqlashning samarali usullarini aniqlashga yordam berdi. Mevalarning nafas olish tezligi va suv yo`qotilishi ularning saqlash sharoitlariga bog`liq ekani aniqlandi. Optimal harorat va namlik darajasi mevalarning sifati va yangi holatini uzoqroq saqlashga imkon beradi. Atmosfera boshqaruvi orqali kislorod miqdorini kamaytirish va karbonat angidrid darajasini oshirish orqali mevalarning saqlash muddati uzaytirildi. Bu esa eksport jarayonida mahsulot sifatining yaxshilanishiga va yo`qotishlarning kamayishiga olib keladi. Tadqiqot natijalari meva yetishtiruvchi va eksport qiluvchi korxonalar uchun muhim ahamiyatga ega bo`lib, zamonaviy saqlash texnologiyalarini qo`llash orqali mahsulotning xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini oshirish mumkinligini ko`rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YHATI

1. Jeanelle Boyer, Rui Hai Liu. Apple phytochemicals and their health benefits Nutr J. 2004; 3: 5. Published online 2004 May 12. doi: 10.1186/1475-2891-3-5.
2. Arias A., Feijoo G., Moreira M.T. Exploring the Potential of Antioxidants from Fruits and Vegetables and Strategies for Their Recovery. Innov. Food Sci. Emerg. Technol. 2022;77:102974. doi: 10.1016/j.ifset.2022.102974. [CrossRef] [Google Scholar].
3. Al Daccache M., Koubaa M., Maroun R.G., Salameh D., Louka N., Vorobiev E. Impact of the Physicochemical Composition and Microbial Diversity in Apple Juice Fermentation Process: A Review. Molecules. 2020;25:3698. doi: 10.3390/molecules25163698. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar].
4. James P. Mattheis., David A. Buchanan., John K. Fellman. Change in apple fruit volatiles after storage in atmospheres inducing anaerobic metabolism. Journal of Agricultural and Food Chemistry Vol 39 September 1, 1991.
5. Adel A. Kader. Postharvest Technology of Horticultural Crops Ethiop .J. Appl. Sci. Technol. (Special Issue No.1): 1- 8 (2013).
6. Венгер К.П., Пчелинцев С.А., Феськов О.А. Классификация объектов быстрого замораживания в морозильных аппаратах // Вестник МАХ. 2001. –№1. -С. 41-44.

MUNDARIJA

1.	Общее исследование зависимости давления в трубе от изменения параметров гидравлических испытаний. Умаров Исматулла Пайзуллаевич	3
2.	Анализ и обоснование отечественного и международного опыта фортификации пшеничной муки. Курбанова Нодира Бахтияровна, Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, Курбанов Бахтиёр Ибрагимович	13
3.	Oddiy zirk (berberis vulgaris) ning antioksidant ko'rsatkichlarini aniqlash. Abdullayeva Sevara Fazlidinovna, Qirg'izov Shaxobiddin Mirzaraimovich	24
4.	Calculation of launch speeds for pneumoseparation beneficiation of dispersed materials in an abstract boiling device in a computer model Yunusov Ismat Inagamovich, Yunusov Bokhodir Ismatovich	32
5.	Видовая характеристика бактериальной флоры природных ниш ферганской долины. Агзамова Шахноза Юсупджановна, Мавлоний Машхура Эгамовна, Мардонов Икром Хасан угли	41
6.	Бирламчи ишлов бериш усулининг қовунни қуритиш жараёнига таъсирини тадқиқ этиш. Самадов О.Б., Тухтаев Ш.Қ., Чориев А.Ж.	49
7.	Bolalar konservalari uchun mo'ljallangan qovun va qovoq pyurelari ishlab chiqarish texnologiyasini tadqiq etish. Nurmuxamedov A.A.¹, Choriyev A.J.	61
8.	Reach xalqaro reglament talabi bo'yicha o'zbekiston respublikasida mineral o'g'itlarni ishlab chiqarish istiqbollari. O. B. Dormeshkin, N. Sh. Mo'minov, B. T. Xoshimov,	68
9.	Tabiiy gazni absorsiya usulida quritish jarayonini modellashtirish masalalari. Бобоёров Равшан Отабекович	74
10.	Issues of step-by-step development of the service sector in the rural areas of the republic of uzbekistan (as an example of agriculture in the fergana region). Samatov Azizjon Abdulakhatovich, Sunnarullaev Shahzod	80
11.	Eksport uchun mo'ljallangan olma va o'rik mevalarini sovitib saqlash jarayonlarini tadqiq qilish. Niyazova Sh.A., Dodayev Q.O.	86

